

Le potentiel des applications cartographiques pour l'essor du SIG des collectivités territoriales et ses conditions de réalisation

MEMOIRE DE MASTER 1
GEOMATIQUE APPLIQUEE AUX ETUDES URBAINES ET AUX RISQUES

KHAMASSI Abderrahmane | Cergy Paris Université - Conseil départemental du Val-d'Oise | Juin 2020

Résumé

Ce mémoire traite des applications cartographiques qui sont de plus en plus utilisées au sein des collectivités territoriales. Il s'avère que ces applications cartographiques sont en plus d'en être le prolongement, un potentiel levier de développement pour les Systèmes d'Information Géographique de ces collectivités. Ces outils permettent de rendre accessible au plus grand nombre l'information géographique, point d'une importance capitale dans les milieux de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Concrètement, la consultation de données géographiques permet à différents publics et aux acteurs de l'aménagement du territoire de situer et mesurer les enjeux liés aux territoires en question, en plus de pouvoir visualiser les actions qui y sont menées. L'aménagement du territoire est une science qui nécessite de prendre en considération des éléments qui s'étendent au-delà de son propre territoire, tout en changeant d'échelles de représentation.

Cependant, nous avons pu observer qu'au sein du Conseil départemental du Val-d'Oise, l'application cartographique proposée par le Pôle SIG de la Direction des Systèmes d'Information qu'est ZoomUrba est aujourd'hui assez peu utilisée par les agents de la collectivité. Il est donc question au sein de ce mémoire, de faire un état des lieux des usages de l'application et d'expliquer le non-usage, afin de renforcer son intérêt et optimiser son fonctionnement. Nous avons développé une méthodologie qui, à travers une enquête qui interroge des agents du Conseil départemental du Val-d'Oise et d'autres agents d'autres collectivités territoriales, a permis d'identifier les principales conditions de réalisation du potentiel des applications cartographiques comme essor des SIG des collectivités.

Summary

This this Master's thesis deals with cartographic applications that are increasingly used within local and regional authorities. It turns out that these mapping applications are in addition to being the extension, a potential development lever for the Geographic Information Systems of regional authorities. These tools make geographic information accessible to as many people as possible, a crucial point in urban planning and land use planning circles. In concrete terms, the consultation of geographical data allows different audiences and land use planning actors to locate and measure the stakes related to the territories in question, in addition to being able to visualize the actions carried out there. Land use planning is a science that requires consideration of elements that extend beyond one's own territory, while changing scales of perceptions.

However, we have observed that within the Val-d'Oise Departmental Council, the cartographic application proposed by the GIS Centre of the Information Systems Department, ZoomUrba, is currently not used by the officers. It is therefore a question within this Master's thesis, to make an inventory of the uses of the application and to explain the non-use, in order to strengthen its interest and optimize its operation. We have developed a methodology that, through a survey that questions agents of the Val-d'Oise Departmental Council and other agents of other local authorities, identified the main conditions for realizing the potential of mapping applications as the growth of regional authorities GIS.

Mots clés

Application cartographique, usages, SIG, évolution des SIG, cartographie, collectivités territoriales

Glossaire

- Direction des Territoires et de l'Habitat - DTH
- Direction des Systèmes d'Informations - DSI
- Conseil Départemental du Val d'Oise - CDVO
- Etablissement Public Territorial- EPT

Remerciement

Je tiens à remercier mon tuteur de mémoire Monsieur Jean-Baptiste Frétiigny, pour son appui et son aide durant l'élaboration de ce mémoire. Merci à mon maître d'apprentissage pour son soutien, son aide et la rigueur qu'elle a pu m'apporter. Merci aux agents de la DTH, Valérie Renoux et Virginie Duchatelle, pour leur aide et leur participation à mon enquête, ainsi qu'à la directrice Coryse Vandecasteele pour ses conseils.

Avant-propos

Structure :

Le Conseil départemental du Val d'Oise, présidé par Marie-Christine CAVECCHI est la collectivité territoriale référente au sein du département. Auparavant dénommé Conseil Général du Val d'Oise, celui-ci a pour but d'appliquer et d'assurer le fonctionnement des compétences qui lui sont attribuées, et ce en synergie avec la région Ile de France et les 184 communes qui composent le département. Concrètement, le Conseil départemental est en charge :

- Des transports, soit d'entretenir et développer le réseau routier départemental
- De l'éducation, en assurant le bon fonctionnement des collèges
- Le logement, gestion du fonds solidarité pour le logement et aide à la rénovation énergétique
- L'action sociale, en proposant des infrastructures dédiées à l'aide et services de différentes natures sur le territoire
- La culture, en assurant la valorisation et la sauvegarde du patrimoine, soutient à la vie culturelle, gestion des archives, bibliothèques et musées du département

Pour ce faire, le Conseil départemental est composé de 3 201 agents (en 2019), dont 31,74% d'entre eux exercent sur les 4 sites centraux que sont la Palette, le Campus, les Archives départementales et le Laboratoire. Le tout étant organisé en 27 directions. Précisément, 22 de ces directions sont réparties au sein de quatre directions générales chargées de l'Administration, de la Solidarité, du Développement et de l'Aménagement du Territoire. Le Conseil départemental a également la capacité de s'adapter à des situations exceptionnelles, en mobilisant rapidement les équipes et infrastructures nécessaires à la gestion de crise. Cela a par exemple été le cas lors de l'épidémie de Covid-19. En matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, les rôles de la collectivité territoriale sont : conseiller, aider, orienter et parfois subventionner les acteurs porteurs de projets d'aménagements.

Mes missions :

Dans le cadre de mon Master, j'ai été recruté en septembre 2019 en tant qu'apprenti Géomaticien au Pôle Aménagement du Territoire au sein de la Direction des Territoires et de l'Habitat. La direction compte deux pôles : le Pôle Aménagement du Territoire (PAT), ainsi que le Pôle Aide aux Communes (PAC). Le PAT a pour rôle de coordonner les projets d'aménagement du Conseil départemental et des collectivités. Le suivi des politiques liées à l'habitat est également une de ses compétences. Le PAT est le référent sur les thématiques du logement et de l'urbanisme au sein du Conseil départemental. Les missions qui me sont attribuées sont variées et dépendent de la nature des missions de la direction au cours de l'année. Il est difficile d'établir un planning sur une longue durée. Mais dans l'ensemble, en plus de la contribution à la connaissance du territoire valdoisien, la réalisation de cartographie suivant les demandes concernant la gestion de projets, le suivi de projets d'aménagements et la mise à jour de données constituent mes missions principales. J'ai également contribué à la première mise à jour de l'outil cartographique déployé au sein du conseil départemental. Ma contribution peut parfois dépasser le cadre de ces principales missions, comme lors de situations exceptionnelles en participant par exemple à la cellule de crise Covid-19 du Conseil départemental au printemps 2020. Il m'a été demandé de produire un annuaire des sites ouverts du département afin de rendre accessible ces informations aux valdoisiens. Ainsi que de développer via la bibliothèque documentaire départementale un annuaire des directions, pour obtenir un visu quotidien de la part de personnels présents sur site selon les services pendant l'épidémie.

Table des matières

Résumé	2
Summary	3
Mots clés	3
Glossaire	4
Remerciement	4
Avant-propos	5
INTRODUCTION	9
PARTIE 1 : LES APPLICATIONS CARTOGRAPHIQUES COMME LEVIER DE DEVELOPPEMENT POUR LES SIG DES COLLECTIVITES	12
1) SIG et collectivités territoriales : différents stades de maturité	13
a) Les usages professionnels des SIG dans les collectivités	13
b) Les enjeux organisationnels liés aux SIG	15
c) Les objectifs opérationnels et spécifiques à atteindre	18
2) Le rôles des applications cartographiques	19
a) Nature de l'outil cartographie	19
b) Applications cartographiques et logiciels SIG : quelles différences	20
c) Les plus-values des applications cartographiques	22
PARTIE 2 : LES PRATIQUES USUELLES DES OUTILS CARTOGRAPHIQUES	24
1) Cas pratique : l'application cartographique du Conseil départemental du Val d'Oise	25
a) Genèse de l'application	25
b) Identification des enjeux et objectifs	27
c) Développement et déploiement de l'application	29
2) Etat des lieux des usages pratiques et méthodologie	31
a) Méthodologie d'enquête	31
b) Enquête : évaluation des usages	32
c) Hypothèses quant au non-usage	34
d) Au-delà du Conseil départemental du Val d'Oise : approche comparative avec d'autres institutions	35

PARTIE 3 : LES CONDITIONS DE REALISATION DU POTENTIEL D'USAGE DES APPLICATIONS CARTOGRAPHIQUES	40
1) Conditions de réalisation communes aux collectivités territoriales	40
a) Le rôle capital des degrés d'intérêt des collectivités territoriales envers les SIG et applications cartographiques	40
b) L'importance de l'identification structurelle des services de la collectivité territoriale	41
c) Les mises à jour des données et les réseaux référents	43
d) La formation des usagers et leurs participations dans la conception des outils cartographiques	44
2) Propositions d'améliorations ciblées pour le Conseil départemental du Val d'Oise	46
a) Présenter et faire la promotion de l'outil	46
b) Améliorer l'accessibilité à l'application	47
c) Former les agents du Conseil départemental	49
CONCLUSION GENERALE :	51
Bibliographie	52
Annexes	53
Tables des figures	69

Introduction

Les collectivités territoriales doivent répondre à de complexes problématiques d'aménagement du territoire. Il paraît aujourd'hui évident que les SIG occupent une place particulière et sont un réel support d'aide à la prise de décision dans de telles structures. La mise en place d'applications cartographiques dans une collectivité territoriale paraît incontournable, dans la mesure où elles sont constituées selon les besoins des différents services. Les données disponibles sur ces applications cartographiques sont relatives aux compétences de la collectivité territoriale. Elles rendent les utilisateurs autonomes quant à la consultation des données géographiques de la collectivité territoriale, voire pour la production de cartographies selon les fonctionnalités proposées. Les applications cartographiques peuvent servir à des simples représentations cartographiques, contrairement aux outils SIG qui permettent une analyse spatiale, mais sont notamment nécessaires aux élus afin de visualiser de manière concrète les actions qui sont menées sur leurs territoires. Ces applications cartographiques sont le prolongement des SIG pour les collectivités, dans la mesure où elles permettent de rendre accessible l'information géographique au plus grand nombre. Elles sont donc un potentiel levier de développement pour les SIG d'une collectivité territoriale, mais ce potentiel induit de nombreuses conditions de réalisation.

Concernant notre première partie de l'état de l'art, nous nous appuyerons premièrement sur l'étude d'Henri Pornon, vieille d'une décennie qui évoque le positionnement et l'intégration des SIG au sein du Système d'Information des collectivités, nous verrons dans quelles mesures les applications cartographiques permettent cela. Également, afin de comparer les SIG et les applications cartographiques, nous utiliserons plusieurs études de différents auteurs qui traitent de la cartographie à l'ère du géoweb et des SIG de manière générale. Aussi, quelques-uns des mémoires produits par d'anciens étudiants du Master Géomatique de l'Université de Cergy-Paris seront ici un support d'analyses. C'est le cas de celui de Daouda Diallo qui traite des usages des applications cartographique, celui de Maxime Bricout au sujet des enjeux de la migration des SIG des collectivités (qui aborde la dimension des enjeux des SIG), ou encore celui d'Ilhem Krotni à propos de la cartographie en tant que support d'aide à la décision.

Dans le cas du Conseil Départemental du Val-d'Oise, l'outil cartographique qui est proposé à l'ensemble des Services du Département est le portail cartographique, dont certains éléments proposent également des services aux usagers valdoisiens. Ces applications se matérialisent par des plateformes (web le plus souvent) qui permettent de représenter des données sur une vue cartographique. Le portail cartographique fournit un éventail de réponses aux besoins exprimés notamment par des cartes dynamiques, des storymaps, des dashboards, des applications de gestion, des applications de collecte terrain sur mobiles, et différentes applications métier de gestion ou de partage d'informations mises en place par le pôle SIG de la Direction des Systèmes d'Information pour les services du Département. ZoomUrba, est une des applications métier disponible sur le portail cartographique mise en place en tant qu'outil de travail interne. ZoomUrba a été mis en place par la Direction des Systèmes d'Information en 2017, à la suite d'une demande émise par la Direction des Territoires et de l'Habitat. Chaque direction est en charge des mises à jour des données qui la concerne. Le pôle SIG de la Direction des Systèmes d'Information, peut mettre à jour l'outil. Le fait que ZoomUrba soit récent (1ère version) en fait un outil perfectible. Cependant l'outil est en théorie performant et très utile puisqu'il rend accessible les données géographiques ainsi que les documents d'urbanisme à tous les agents de la collectivité territoriale. ZoomUrba offre donc une vision globale du territoire, en permettant à chacun de consulter les données liées aux thématiques de l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'environnement et d'autres. L'outil permet la production et l'export de cartographies. Mais en pratique, il s'avère que l'outil n'est que très peu connu et utilisé par les agents du Conseil départemental. Le but du mémoire est alors de faire un état des lieux des usages et d'expliquer le non-usage. Il s'avère que pour renforcer son intérêt, il est nécessaire de rassembler les critiques de ses utilisateurs, en identifiant les freins à l'usage. J'ai donc développé une méthodologie afin d'observer les pratiques usuelles des agents. L'objectif est, en plus de promouvoir ZoomUrba au sein du Conseil Départemental du Val d'Oise d'optimiser ses fonctionnalités afin de les adapter à l'entièreté de ses utilisateurs. Il s'agit de comprendre comment les agents départementaux utilisent ZoomUrba selon s'ils sont initiés ou néophytes aux SIG et à la cartographie en général.

Nous cherchons à définir quel est le potentiel des applications cartographiques pour l'essor du SIG des collectivités territoriales et sous quelles conditions ce potentiel peut

être réalisé. Un des buts recherchés est d'obtenir une comparaison avec d'autres outils cartographiques d'autres collectivités territoriales. Nous souhaitons observer ce qu'il se fait en termes d'applications cartographiques (à différents stades de développement) dans d'autres collectivités territoriales d'échelles et de structures différentes, dont les SIG sont à différents stades de maturité. Ce qui permettra d'identifier les conditions nécessaires aux applications cartographiques pour favoriser l'essor des SIG d'une collectivité.

Partie 1 : Les applications cartographiques comme levier de développement pour les SIG des collectivités

Dans cette première partie, nous tenterons d'abord d'expliquer brièvement ce que les SIG peuvent apporter aux collectivités territoriales. Précisément, nous détaillerons une analyse comparative des SIG et des applications cartographiques, afin de comprendre dans quelles mesures ces dernières sont le prolongement des SIG. Ces applications sont de plus en plus présentes au sein des institutions territoriales, mais qu'apportent-elles. Nous allons voir à quel point les applications cartographiques permettent de renforcer les enjeux liés aux SIG pour les collectivités, diversifient les usages et contribuent à atteindre les objectifs fixés. Quels liens entre stade de maturité des SIG et applications cartographiques ? Les études qui traitent de l'intégration des SIG au sein des Systèmes d'informations des collectivités, et de leurs différents stades de maturité sont ici un support d'analyse.

Premièrement, une définition des SIG semble inévitable. Robert Laurini définit les Systèmes d'informations Géographiques comme « des systèmes de gestion de base de données pour la saisie, le stockage, l'extraction, l'interrogation, l'analyse et l'affichage de données localisées ». Ce sont donc des systèmes qui permettent de stocker, analyser, traiter, et concevoir de l'information géographique. Nous souhaitons éviter les confusions qui sont possibles entre les logiciels de bureautique SIG en client lourd qui sont un outil technique, et les Systèmes d'Informations Géographiques qui sont des plateformes qui intègrent les clients lourds, les interfaces web, les applications mobiles, les traitements, la collecte et diffusion de l'Information Géographique pour répondre aux attentes des usagers.

Concrètement, on entend par l'utilisation des SIG les logiciels et leurs manipulations, qui sont faites par des personnes qui ont des compétences en géomatique. Les SIG se réfèrent donc à une technologie, qui semble incontournable pour les collectivités territoriales, tant la quantité de données géographiques est importante.

1) SIG et collectivités territoriales : différents stades de maturité

a) Les usages professionnels des SIG dans les collectivités

Tout d'abord, il est nécessaire d'aborder la question de l'intégration des SIG au sein des collectivités territoriales. Ces collectivités sur l'ensemble du territoire peuvent être de natures et de statut très différents. On observe cependant que les SIG sont très largement utilisés¹, et ce depuis le début du siècle dans les institutions de grandes envergures. C'est le cas pour les collectivités territoriales responsables de la gestion des régions, départements, grandes agglomérations et grandes villes. Alors qu'au sein des plus petites collectivités comme les communes de petites tailles, l'attrait pour et les besoins des SIG semblent moins importants, ce qui est explicable. Les Etablissements Publics Territoriaux (EPT) ont un statut très récent qui rendent leurs situations particulières. Les besoins, enjeux, usages sont évidemment différents selon la nature et la structure. Certaines petites collectivités dépendent d'autres plus importantes quant au suivi de l'information géographique, c'est un effet de ruissellement qui résulte de la mutualisation des données. Toutes les collectivités territoriales, n'ont pas vocation à chacune développer un SIG interne. Les plus petites collectivités qui n'ont pas la possibilité de développer un SIG, profitent de ceux développés par les plus importantes, notamment par le biais des applications cartographiques comme nous le verrons dans la deuxième partie. Il y a donc non pas des inégalités, mais des différences en termes de stade de maturité des SIG dans les collectivités selon les structures.

Les usages SIG des collectivités territoriales sont très variés et dépendent en réalité de plusieurs choses². Premièrement, cela dépend d'une part du stade de maturité des SIG au sein de la collectivité, mais surtout du degré d'intégration de ces mêmes SIG. Certaines collectivités intègrent concrètement les SIG dans leurs fonctionnements, ce qui crée un réel projet de Système d'Information où les différents services travaillent en synergie pour alimenter le SIG. D'autres se contentent plus simplement de fournir

¹ Maxime Bricout, Mémoire « *Les enjeux des migrations dans les évolutions des SIG. Le cas des collectivités territoriales à travers la migration du SIG du Val-d'Oise* », Cergy Paris Université – Conseil départemental du Val-d'Oise, 2016, page 20

² Diallo Daouda, Mémoire « *Les logiciels cartographiques des gestionnaires de réseaux à l'épreuve des usages* », Cergy Paris Université – ERDF, 2014, page 7

des logiciels outils aux agents pour répondre à des besoins de productions de cartographie (considérés comme un outil bureautique classique)³, il n'y a donc pas de logique de Système d'Information. Nous pensons que les collectivités ont tout intérêt à intégrer au mieux leurs Systèmes d'Informations Géographiques au sein de leurs Systèmes d'Informations, afin d'obtenir une mutualisation des données optimales qui rend plus performants ce Système d'Information. Ici, nous nous sommes appuyés sur les travaux d'Henri Pornon et de ses travaux sur « La dimension géographique du système d'information ». Henri Pornon s'intéresse via cet ouvrage au positionnement et l'intégration de la géomatique et des SIG dans les Systèmes d'Informations, ainsi que les manières d'intégrer la géographie dans ces mêmes systèmes.

L'usage le plus courant au sein des collectivités est la consultation des données géographiques qui concernent un territoire. La consultation des données géographiques participe à la prise de décision⁴, son importance est capitale pour une collectivité territoriale. Les autres usages peuvent être d'ordre de la gestion technique ou administrative, l'observation territoriale est également un usage pratique courant des SIG.

L'aide à la décision et l'utilisation des outils de production constituent les deux catégories des usages SIG des collectivités⁵. La première catégorie étant tous les usages liés à l'aide à la décision, où l'on distingue les outils de consultation cartographique de ceux qui permettent l'observation et une meilleure connaissance du territoire. Les consultations de cartographiques permettent de mieux se rendre compte du territoire, et ce à différentes échelles, afin de mener au mieux les actions sur ce territoire.

³ Lenormand Pauline, « Un instrument d'action publique pour la gouvernance Pyrénéenne : l'expérience du SIG Pyrénées », *Géographie, économie, société*, 2014/1 (Vol. 16), p. 47-63. DOI : 10.3166/ges.16.47-63. URL : <https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2014-1-page-47.htm>

⁴ Ilhem Krotni, Mémoire « *La cartographie, dans l'aide à la prise de décision et la gestion de l'aménagement du territoire* » : Cergy Paris Université – Conseil départemental du Val-d'Oise, 2018, page 16

⁵ Pornon Henri (2011) SIG. « *La dimension géographique du système d'information* ». Paris, Dunod, Chapitre 1

Mais pour ce faire, des outils de production et de gestion doivent être mis à disposition. C'est le cas des outils de production cartographique que permettent les logiciels SIG. Ces outils SIG accompagnés de la géomatique permettent une analyse spatiale du territoire. Les cartographies produites peuvent servir comme support d'études, ou à des fins d'illustrations. Certains outils de gestion trouvent leurs pertinences dans le fait que les collectivités territoriales gèrent des données, des réseaux ou encore des patrimoines.

b) Les enjeux organisationnels liés aux SIG

Ici, nous nous intéressons aux enjeux des collectivités territoriales à développer des SIG. Nous allons voir que les enjeux sont très nombreux et divers. Premièrement, les enjeux territoriaux sont importants, puisque les données géographiques ont un rôle essentiel pour appréhender les territoires⁶. Nous pensons que les enjeux territoriaux ne sont pas propres à une collectivité, mais s'étendent au-delà. Plusieurs collectivités territoriales peuvent partager des enjeux liés aux territoires. Très souvent, beaucoup de périmètres par exemple (comme les PNR) ne se limitent pas aux découpages administratifs, et concernent donc plusieurs territoires. C'est également le cas pour quelques Plans et Schéma de grande échelle (comme le SDRIF).

La décentralisation a créé des liens entre les institutions, beaucoup d'entre elles ont ressenti le besoin, du fait des enjeux territoriaux communs, de mutualiser les connaissances et les savoirs faire. Henri Pornon parle alors de « SIG mille-feuille », qui fait référence au fait de cumuler les informations géographiques à l'image d'un mille-feuille, ce qui aiderait à obtenir une meilleure vision du territoire. La mutualisation des informations géographiques permet également d'avoir des visions partagées des territoires.

⁶ Denègre Jean, Salgé François, *Les systèmes d'information géographique*. Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2004, 128 pages. ISBN : 9782130539230. URL : <https://www.cairn.info/les-systemes-d-informations-geographique--9782130539230.htm>

En termes d'enjeux budgétaires, s'il semble a priori difficile de prouver ou de mesurer la rentabilisation d'un service SIG au sein d'une collectivité territoriale, nous pouvons tout de même affirmer que les SIG apportent des avantages sur le plan financier. En réalité, certains services SIG qui monnaient leurs prestations possèdent des indicateurs qui permettent de mesurer cette rentabilité, comme c'est le cas de l'Euro-Métropole de Strasbourg. Nous verrons également que certaines applications cartographiques par exemple développées par le Pôle SIG du Conseil départemental du Val-d'Oise, permettent d'éviter une charge de travail de plusieurs mois sur une année pour un service du département. Concrètement, l'application *Myvald'Oise Cadastre* utilisée depuis 2012 par une quarantaine de services et pôles du département, permet d'éviter des coûts tant en dépenses de temps qu'en dépenses dans l'achat d'information redondantes.

Les SIG sont une technologie qui coûte. Il faut certes, pour une collectivité, acheter des licences logiciels outils et former les personnels. Les logiciels proposés par les distributeurs comme ESRI sont payants et permettent via des plateformes de développer aisément des applications et divers outils. A l'inverse, les outils proposés par les logiciels SIG libres sont certes gratuits, mais ces solutions induisent en réalité des surcoûts. De plus pour développer des applications et autres outils via ces solutions libres, cela demande plus de compétence (puisque'il faut les développer "à la main"). Le Conseil départemental du Val-d'Oise possède un double regard, puisqu'en plus d'être client chez ESRI, la collectivité a fait l'expérience du libre durant environ 7 à 8 ans. Le Pôle SIG m'informe donc qu'en réalité les outils libres ont une fausse image de « pas cher », ils sont présentés comme libres et gratuits mais comportent toutes les charges d'intégration et de développement pour combiner les outils individuellement les uns aux autres, dans le cas de systèmes complexes et offrant un large éventail de solutions et d'usages.

Concernant les enjeux humains, les auteurs via leurs œuvres traitant des SIG semblent unanimes quant au fait que les SIG offrent une plus grande accessibilité de l'information géographique aux agents des collectivités territoriales. Ce qui ne peut qu'augmenter leurs rapports à la cartographie, qui semble nécessaire pour mieux appréhender les territoires. La géomatique et l'utilisation des SIG s'étant aujourd'hui

démocratisés⁷, nous pensons qu'ils sont profitables à tous, ou presque. L'idée est que les SIG et la géomatique en générale ne soient pas réservés uniquement aux géomaticiens dont c'est le cœur de métier. Savoir manipuler les données géographiques est certainement profitable à une grande palette de métiers. C'est d'ailleurs pour ces raisons qu'il n'est plus rare de voir au sein des collectivités territoriales, des agents qui ne sont pas géomaticien de formation mais dont les spécialités nécessitent de produire de l'analyse spatiale et/ou de la cartographie, se former aux SIG. C'est le cas pour de nombreux urbanistes ou chargés de missions divers. L'information géographique joue un rôle fondamental dans la gestion des territoires. Le distributeur français ESRI propose par exemple des formations de différents niveaux tout au long de l'année. Ainsi, beaucoup d'agents de collectivités peuvent ajouter à leurs listes de compétences le fait de savoir manipuler un minimum l'information géographique, ce qui les rend autonomes sur plusieurs points, en plus de les faire participer au Système d'Information Géographique de la collectivité en question.

Dernièrement, les enjeux juridiques ne peuvent être exclus. Le fait de développer les SIG au sein des collectivités territoriales est en adéquation avec une tendance globale qui veut moderniser et structurer l'information géographique et ces environnements. Parfois, cela résulte de directives européennes, c'est le cas de la directive INSPIRE qui selon la définition du CNIG (Conseil National de l'Information géographique) « vise à établir en Europe une infrastructure de données géographiques pour assurer l'interopérabilité entre bases de données et faciliter la diffusion, la disponibilité, l'utilisation et la réutilisation de l'information géographique ».

« C'est l'absence de perceptions de ses enjeux au niveau des directions générales qui entraîne la focalisation des projets SIG sur des aspects cartographiques ou techniques éloignés de la vision de système d'information »⁸. Henri Pornon.

⁷ Mericskay Boris, « Les Sig et la cartographie à l'ère du géoweb. Vers une nouvelle génération de Sig participatifs », *L'Espace géographique*, 2011/2 (Tome 40), p. 142-153. DOI : 10.3917/eg.402.0142. URL : <https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2011-2-page-142.htm>

⁸ Pornon Henri (2011) SIG. « *La dimension géographique du système d'information* ». Paris, Dunod, Chapitre 1

c) Les objectifs opérationnels et spécifiques à atteindre

Après avoir vu quels sont les principaux usages et enjeux liés aux SIG au sein des collectivités territoriales, nous nous intéressons aux différents objectifs souhaités par ces collectivités. Premièrement, le but premier selon Henri Pornon est d'atteindre via les SIG une organisation concrète et performante quant à l'information géographique et ses environnements au sein d'une collectivité. C'est-à-dire, que les SIG comme nous l'avons vu doivent dépasser les utilisations dans le cadre individuel, afin de tendre vers des performances organisationnelles.

Henri Pornon distingue 3 types d'objectifs à atteindre : les objectifs stratégiques qui renforcent la coordination dans l'organisation ou sur le territoire ; les objectifs opérationnels qui vise à rendre les interventions sur le territoire plus efficace ; et les objectifs tactiques qui permettent de mesurer l'impact des subventions attribuées sur les territoires.

Les SIG permettent d'informatiser la cartographie, d'obtenir une meilleure gestion des données, d'augmenter l'efficacité des services qui traitent des informations géographiques, le tout en rendant plus accessible l'information géographique. Tout ceci permettant de mieux connaître le territoire et ainsi prendre les meilleures décisions⁹.

Nous allons voir que hormis les outils type logiciels SIG qui requièrent certaines compétences pour les exploiter, il existe d'autres moyens pour rendre la cartographie accessible au plus grand nombre. C'est le cas des applications cartographiques qui rendent encore plus accessibles l'information géographique.

⁹ Ilhem Krotni, Mémoire « *La cartographie, dans l'aide à la prise de décision et la gestion de l'aménagement du territoire* » : Cergy Paris Université – Conseil départemental du Val-d'Oise, 2018, page 24

2) Le rôles des applications cartographiques

a) Nature de l'outil cartographie

Les applications cartographiques sont un excellent moyen d'étendre à moindre coût l'accès à l'information géographique à un public. Ces applications se matérialisent par des plateformes web qui permettent de représenter des données sur une vue cartographique. Il semblerait que l'outil de ce type le plus répandu soit Google Maps, qui propose notamment des fonctionnalités très performante et très appréciée comme Street View. L'idée de proposer une application cartographique au sein d'une collectivité est sur le plan théorique très intéressant. Elles permettent à tous les agents qui n'ont pas accès aux SIG, qui n'ont pas de licence ou pas les compétences, d'obtenir une vision globale des territoires. Elles permettent de consulter et superposer les données liées aux compétences de la collectivité en question, le but est de mutualiser les connaissances. Il est parfois possible de produire sa propre cartographie, lorsque des fonctionnalités d'enregistrement, d'impression et d'export existent. Les agents des collectivités territoriales ont régulièrement besoins de localiser par exemple des communes, projets d'aménagements, Servitudes d'Utilité Publiques, routes, monuments historiques et visualiser des limites administratives, et utilisent des applications cartographiques grand public. Les applications faites par les collectivités apportent en plus de la data visualisation, des informations sur les données via des fenêtres contextuelles.

Les applications cartographiques au sein des collectivités territoriales peuvent être de nature bien différente. Premièrement, les publics visés peuvent varier, selon les structures et les thématiques abordées. Certaines applications sont en réalité des outils de travail interne à la collectivité et seuls ses agents peuvent les utiliser, alors que d'autres les développent afin qu'elles servent aux communes, ou aux élus locaux. Les communes ont par exemple un besoin presque quotidien d'effectuer des recherches cadastrales, dans certains cas elles utilisent les applications développées par les communautés d'agglomérations ou de communes dont elles font parties. Les conceptions se font donc en fonction des publics cibles.

Parmi les outils de travail interne, on trouve souvent des applications métiers. Ce sont des applications qui sont destinés à un service d'une collectivité, sur une thématique

précise. Cela peut être le cas pour une application « Espaces Verts » qui serait dédiée au service Environnement d'une collectivité. Ces applications métiers sont des aides à la gestion. Lorsqu'une collectivité développe plusieurs applications comme celles-ci, elle les met souvent à disposition via des portails cartographiques. Il est alors possible de restreindre l'accès à certaines applications, en fonction des publics, des services.

Quant au développement technique de ces applications cartographiques, cela dépend des structures, du niveau de maturité des SIG au sein de ces structures, et des choix pour lesquels elles optent. Ce sont bien souvent les Directions des Services Informatiques et/ou les pôles SIG qui sont en charge du développement technique, auquel s'ajoutent les champs de compétences de l'organisation, du traitement et de la diffusion de l'Information Géographique. Soit la collectivité est cliente chez un fournisseur de logiciels d'information géographique (comme ESRI), qui bien souvent propose des plateformes pour développer ce genre d'applications ainsi qu'un service Online/Cloud pour consulter et modifier des données. Ou alors la collectivité, par choix développe un SIG via des logiciels libres, développe ses applications et les met à disposition sur un serveur informatique (type GéoServer). Via ces plateformes qui hébergent les applications cartographiques, il est possible d'attribuer des droits et des statuts, afin de créer différents niveaux d'utilisateurs.

b) Applications cartographiques et logiciels SIG : quelles différences

Ici, il est question de poser concrètement la question des différences qu'il peut y avoir entre les logiciels SIG et les applications cartographiques. Le but n'est pas de les opposer, puisqu'ils sont intimement liés et l'un dépend de l'autre, mais de comparer les potentiels et possibilités de chacun. Il est pertinent de se positionner en tant qu'utilisateurs de logiciels et SIG pour comprendre quelles sont les différences entre ces outils et les applications cartographiques, puisque cette position apporte une vision d'ensemble. Les utilisateurs des applications cartographiques ne voient que l'interface de ces applications, tandis que les SIGistes les développent parfois, et peuvent les confronter aux logiciels outils.

Bien sûr, les publics, les enjeux et les usages sont bien différents. Premièrement, les logiciels SIG comme Arcgis, QGIS, ou encore MapInfo sont très complets et

permettent de traiter des données géographiques. Via ces logiciels il est possible de mettre en forme une donnée, trier analyser géoréférencer des informations cartographiques, ou encore de faire des traitements et des requêtes, et d'autres. Le champ des possibles est donc très grand, il est donc nécessaire de détenir des compétences en géomatique pour exploiter ces logiciels assez puissants, pour produire des cartographies ou effectuer de l'analyse spatiale.

C'est ici que se trouve la première distinction. Car il n'y a pas besoin de compétences spécifiques pour consulter une application cartographique. Elles sont en réalité développées de manière à ce que les utilisateurs qui sont néophytes en termes de SIG puissent utiliser aisément ces applications. Elles sont souvent composées d'une liste de couches organisées par thématiques, une légende, quelques fonds de plans et d'autres fonctionnalités secondaires comme une barre de recherche. Les données projetées sont cliquables et fournissent des informations supplémentaires, via des fenêtres contextuelles. Ces applications sont agencées de manière à obtenir un maximum de praticité pour le confort de l'utilisateur. Les applications cartographiques peuvent-être considérées comme un SIG miniature, dans la mesure où elles sont parfois un outil de production cartographique, sans toutes les capacités qui font un SIG.

Du côté des SIGistes, il est peut-être parfois plus pertinent d'utiliser les applications cartographiques mises à disposition par la collectivité, plutôt que les logiciels SIG. Bien sûr à condition d'imiter les tâches des non-utilisateurs SIG qui consultent ces applications, à savoir se limiter à de la data visualisation de données géographiques. Les applications cartographiques peuvent être plus fluides et plus faciles d'usage que les logiciels SIG (cela dépend bien sûr des logiciels SIG et des versions).

Cette confrontation entre les logiciels SIG et les applications cartographiques met en lumière le fait que les applications cartographiques sont le prolongement des SIG et sont un levier de développement pour le SIG d'une collectivité. Les applications cartographiques peuvent toucher un public beaucoup plus large que les SIG, ce qui potentiellement peut nourrir l'intérêt envers les SIG et les applications cartographiques pour les collectivités territoriales. C'est en ce sens que les applications cartographiques peuvent être considérées comme un potentiel levier de développement pour les SIG.

c) Les plus-values des applications cartographiques

Finalement, les outils cartographiques apportent des avantages non négligeables, mais ils ne peuvent aucunement remplacer un SIG. Le but principal des applications cartographiques est de rendre plus accessible l'information géographique, d'élargir les utilisations de cartographies au plus grand nombre en les adaptant à des publics précis. Le fait qu'il y ait un grand nombre d'utilisateurs de ces applications favorise l'intégration des SIG dans le Système d'Information d'une collectivité territoriale, théorie expliquée par Henri Pornon en 2011.

Précisément les avantages sont, qu'en déployant des applications cartographiques, cela évite de former les personnels à l'utilisation des logiciels SIG, et lorsqu'ils sont payant il y a ici un coût non négligeable qui est évité. Notons tout de même que certains outils métiers incluent le plus souvent des processus ou des notions complexes qui nécessitent l'accompagnement des usagers. Dans le cas où l'accès à une application de ce genre est ouvert à un public qui est concerné par une donnée précise, comme c'est le cas pour les applications destinées aux communes, il est possible de leur offrir la possibilité de mettre en forme et à jour aisément leurs données. Les publics principalement concernés par des données géographiques sont souvent plus à même d'effectuer ces tâches, du fait de leurs meilleures connaissances des territoires.

De plus cela rend les usagers autonomes quant à la consultation et à la production de cartographie. Finalement, il est possible de rendre attrayant ces applications cartographiques, en jouant sur la facilité d'usage, la fluidité et l'ergonomie générale. Le but étant de rendre ces applications plaisantes à utiliser, dans le but d'encourager ces utilisations. La cartographie n'étant souvent pas le cœur de missions des publics visés mais plutôt un besoin plus ou moins régulier, il paraît important d'intégrer une logique de satisfaction des futurs utilisateurs lors de la conception de ces applications.

Conclusion de la partie 1 :

Les collectivités territoriales optent pour les technologies SIG pour de nombreuses raisons. Les SIG sont une plus-value qui vise à atteindre pour une collectivité des performances organisationnelles concrètes via une meilleure organisation, gestion et vision des territoires, dans le but de mener au mieux les actions sur ces territoires. Les SIG permettent aux collectivités territoriales de premièrement renforcer leurs logiques de Système d'Information en y intégrant un Système d'Information Géographique, théorie expliquée par Henri Pornon en 2011. A cette époque, très peu d'auteurs abordaient la question des applications cartographiques, qui étaient peu développées. Aujourd'hui notre analyse met en lumière le fait que les applications cartographiques permettent elles aussi en partie d'intégrer les SIG d'une collectivité dans son SI, puisque ces applications sont un potentiel levier de développement des SIG. Les applications cartographiques permettent l'essor des SIG dans la mesure où elles ciblent un public beaucoup plus grand, nourrissant un intérêt grandissant des publics et des collectivités territoriales pour les SIG et applications cartographiques.

S'il peut y avoir différents stades de maturité des SIG selon les structures, la nature, les échelles et les organisations des collectivités, les enjeux sont bien souvent communs. Il est alors question d'enjeux territoriaux, financiers, humains et juridiques principalement. Les usages varient énormément selon le degré d'intégration des SIG et de leurs considérations au sein des collectivités, mais ils se résument globalement en un support d'aide à la décision et des outils de production et de gestion. Le fait de rendre accessible et ce de manière standardisée l'information géographique reste un des objectifs principaux liés aux SIG et aux applications cartographiques. Et pour ce faire, les applications cartographiques sont un très bon moyen d'étendre l'accès à l'information géographique, en ciblant les publics. Elles apportent, par rapport aux logiciels SIG une facilité d'usage non négligeable qui permet de largement élargir les utilisations de cartographies au plus grand nombre. Les applications cartographiques restent limitées dans leurs capacités, bien moindre à celles proposées par les logiciels SIG, mais tout deux n'ont pas les mêmes vocations et ne se tournent pas vers les mêmes publics, les usages diffèrent donc.

Partie 2 : les pratiques usuelles des outils cartographiques

Après avoir vu le potentiel théorique des applications cartographiques à être un levier de développement pour les SIG des collectivités territoriales, nous allons voir que ce potentiel induit de nombreuses conditions de réalisation. Dans cette partie, nous tentons de mettre le doigt sur les lacunes, qui font de l'application cartographique ZoomUrba du Conseil départemental du Val-d'Oise un outil de travail interne très peu utilisé (postulat de départ), en dehors de la Direction des Territoires et Habitat. Nous nous intéressons à la genèse de cette application, ainsi qu'à ses usages afin de comprendre comment peut-on renforcer son intérêt au sein de la collectivité. Pour cela, j'ai développé une méthodologie dans le but de rencontrer le public cible de l'application cartographique, afin de recueillir les retours de ces utilisateurs et observer leurs usages. Le but est de comprendre de quelles manières il est possible d'optimiser l'outil, en se demandant si finalement un outil cartographique de ce genre est pertinent au sein d'une telle collectivité. Nous décrivons notre méthodologie et le déroulement de notre enquête qui s'est faite dans un contexte particulier auquel nous avons dû nous adapter (crise sanitaire majeure), ainsi que les limites rencontrées. Il est également question de comparer ZoomUrba avec d'autres applications cartographiques d'autres collectivités territoriales d'échelles et de structures différentes, dont les SIG sont à différents stades de maturité. Ce qui permettra d'identifier les conditions nécessaires aux applications cartographiques pour favoriser l'essor des SIG d'une collectivité.

1) Cas pratique : l'application cartographique du Conseil départemental du Val d'Oise

Dans le cadre du Conseil départemental du Val-d'Oise, le SIG atteint un stade de maturité élevé. Le SIG fait partie intégrante du Système d'Information de la collectivité. Le Conseil départemental est client chez le fournisseur de logiciels d'information géographique ESRI, ainsi une trentaine d'agents sont utilisateurs des logiciels SIG de la marque (version lourde d'ArcGIS Desktop). Mais ce chiffre n'est pas représentatif d'une plateforme SIG comme celle en place au sein de la collectivité. La totalité des agents qui accèdent aux applications ou interfaces spécifiques embarquant les technologies de la plateforme Esri (applications web, storymaps, dashboards, applications mobiles, et autres cartes dynamiques...) s'élève à plus de 300 utilisateurs. Chaque direction traite des données thématiques qui la concerne, pour les mettre à disposition sur une base données départementale. La Direction des Systèmes d'Information déploie une partie de ces données sur l'application cartographique de la collectivité que nous présenterons en deuxième partie : ZoomUrba.

a) Genèse de l'application

C'est en début d'année 2016 que naît l'idée (lancée par la Direction des Territoires et de l'Habitat via Diane Roussignol) de développer un outil de travail interne sous forme d'application cartographique au sein du Conseil départemental du Val-d'Oise. Le but premier est de créer un outil cartographique qui serait mis à disposition de tous les agents de la collectivité, qui sert pour l'analyse des projets d'urbanisme et d'aménagement du territoire. L'idée est de bâtir une culture commune via un outil cartographique qui réunit les informations clefs du département, c'est la cartographie partagée en aménagement du territoire (d'ailleurs le 1^{er} nom de projet proposé était "CarPat"). Le travail en synergie des services qui traitent des informations géographiques est également un des objectifs annoncés, pour contrer le fait que les services ont tendances à travailler de manière indépendante et isolée. L'ouverture d'un portail cartographique transversal (portal for ArcGIS) a permis d'accueillir ZoomUrba à l'instar de MyValdoiseMaps Cadastre, ainsi que d'autres applications cartographiques de type métier. Par exemple, ce portail cartographique accueille

aujourd'hui plus d'une quinzaine d'applications web ou mobiles, dont certaines sont libres d'accès comme **ZoomUrba**, **Découpage administratif** ou encore [De parc en jardins](#) (disponible en accès grand public sur valdoise.fr). Certains outils de gestion professionnels sont dédiés à un service et sont donc accessible uniquement par le service concerné par l'application, c'est par exemple le cas de **Collecte des points d'arrêts et lignes de bus** destinée à la Direction des Transports. Aussi, certaines applications nécessitent l'obtention d'un compte d'accès, comme l'outil **MyVald'OiseCadastre** qui comporte des informations nominatives et donc protégées (existe également en version sans restriction d'accès où les informations sont filtrées).

Figure 1 : Portail cartographique du CDVO

	Outil de gestion professionnel dédié à une Direction		Outil nécessitant l'obtention d'un compte d'accès
Toutes les applications			
	<p>ZoomUrba</p> <p>Permet l'analyse transversale des projets et contraintes d'un territoire, sur la base des compétences départementales et des obligations réglementaires d'urbanisme.</p>		<p>Découpages administratifs</p> <p>Permet de visualiser les limites administratives (communes, cantons et intercommunalités) du département du Val-d'Oise et des départements limitrophes.</p>
	<p>De parcs en jardins</p> <p>A la découverte des 163 parcs et jardins du Val d'Oise ouverts à la visite</p>		<p>Les espaces naturels du département</p> <p>Découvrez les espaces naturels du département</p>
	<p>Collecte des points d'arrêts et lignes de bus</p> <p>Permet d'intégrer automatiquement les informations collectées avec la tablette GPS sur le terrain, et de suivre l'avancée de cet inventaire des points d'arrêts et des lignes de bus gérées par le département.</p>		<p>Gestion foncière des ENS</p> <p>Permet de visualiser et de mettre à jour les informations sur les parcelles cadastrales des Espaces Naturels Sensibles du département du Val-d'Oise.</p>
	<p>Cadastre en accès public</p> <p>Fournit la carte du cadastre continue sur le département du Val d'Oise, avec des informations publiques de localisation parcellaire.</p>		<p>Cadastre en accès restreint</p> <p>Fournit la carte du cadastre avec les informations nominatives des fichiers fonciers de la DGFIP. Cet accès est réservé aux usages professionnels, imposant un accès sécurisé.</p>

Si le pôle SIG de la Direction des Systèmes d'Information est en charge de la dimension technique, incluant l'accompagnement des utilisateurs avec la mise en place du support de formation et de sa diffusion au sein du club utilisateur du projet ZoomUrba, c'est au total une vingtaine d'agents issus de 12 directions qui participent à sa mise en œuvre. Plusieurs réunions sont organisées au cours du premier semestre 2016. Par exemple lors de la première réunion du 2 février 2016, les agents échangent sous forme d'ateliers en plusieurs groupes de travail sur les attentes. Trois autres réunions seront organisées pour traiter des données et thématiques, ou préciser les besoins fonctionnels afin de présenter une version finale au printemps 2016. Les relevés de décisions de chaque réunion sauvegardée par la Direction des Services Informatiques nous permettent de préciser ce contexte de mise en œuvre, nous observons quelles étaient les idées de départ ainsi que lesquelles n'ont pas été retenues. Certaines idées qui avaient été retenues n'ont jamais vu le jour. C'est par exemple le cas de celle présentée par Line Fournel, agent de la Direction de l'Environnement et du Développement Durable qui proposait un signalement participatif via un outil indépendant pour recenser les erreurs sur les données géographiques, sur leurs localisations et les informations qui y sont rattachées.

b) Identification des enjeux et objectifs

ZoomUrba rend l'information géographique plus accessible en offrant une vision globale des territoires. Il est également un outil d'aide à la gestion du territoire, puisqu'il mutualise les données du département ce qui permet une meilleure connaissance des enjeux liés au Val-d'Oise. De ce fait, il répond aux différents enjeux territoriaux et humains évoqués dans la première partie. C'est en ce sens précis que ZoomUrba peut être considéré comme le prolongement du SIG du Conseil départemental du Val-d'Oise, dans la mesure où cet outil de cartographie partagée est plus abordable pour la majorité des agents et nécessite moins de compétences pour s'en servir. L'objectif est de répondre aux besoins identifiés des agents de la collectivité, à propos de l'enrichissement des informations mises à disposition concernant les projets, les risques ou encore les données environnementales. Autant leur proposer un outil qui soit facile d'utilisation et qui permettra d'améliorer leur confort de travail et leur efficacité.

Figure 2 : ZoomUrba, les widgets activés sont la liste des couches, bibliothèques de fond de cartes, légende et une fenêtre contextuelle

Il y a également un caractère obligatoire qui surplombe ce projet, c'est celui de répondre aux différents enjeux juridiques. L'ordonnance 2013 – 1184 du 19/12/2013 qui prévoit la standardisation du format de numérisation des documents d'urbanisme pour l'amélioration d'accès à ces documents oblige la collectivité à s'adapter à ce nouveau format. Pour cela, tous les PLU numérisés des communes du Val-d'Oise sont disponibles sur Orca, qui est la bibliothèque documentaire du Conseil départemental. Un accès vers cette plateforme est prévu sur l'interface de ZoomUrba, afin de faciliter la consultation des documents d'urbanisme aux agents et de les rendre autonomes sur ce point précis. Cette mutualisation des connaissances offre un gain de temps et une plus grande praticité, et facilite le travail en synergie entre directions. On peut faire l'hypothèse d'une corrélation entre facilité d'accès à l'information et réactivité des agents. En ce sens la Direction des Systèmes d'Information considère un potentiel retour sur investissement, qui reste cependant non quantifiable. Cette application doit permettre de vulgariser et de généraliser les utilisateurs cartographiques, ce qui augmente le rapport à la cartographie des agents.

c) Développement et déploiement de l'application

Techniquement, l'application a été mise en place par le pôle SIG de la Direction des Systèmes d'Information dans le portail Cartographique (Portal for ArcGis d'ESRI) en s'appuyant sur le générateur d'application WebAppBuilder. Le portail cartographique permet de transformer une WebMap en WebApp, WebAppBuilder permet de consommer les cartes en intégrant des widgets standards ou développés proposant diverses fonctionnalités. Le pôle SIG de la DSI et la Direction des Territoires et Habitat ont présenté l'outil au Comité de Directions le 27 avril 2017. Par la suite, une campagne de formation des agents sous forme d'ateliers a été menée par le Pôle SIG de la DSI et le Pôle Urbanisme de la DTH. Entre les mois de mars et juin 2017, c'est au total 56 agents issus de 10 directions qui ont participé aux ateliers. Ces ateliers étaient également l'occasion de soumettre la première version de l'application aux suggestions d'amélioration et d'ajouts d'informations, en vue des futures versions.

Mais si depuis l'application est disponible sur le portail cartographique du Conseil départemental du Val-d'Oise, elle est longtemps restée difficilement accessible pour l'ensemble des agents de la collectivité. En fait, pour comprendre ce qui fait que l'application n'a pas eu son succès escompté, il semble primordial de premièrement aborder la question du chemin d'accès. Suite à la présentation de l'application, les agents qui souhaitaient accéder à l'application ne pouvaient pas se rendre sur le portail cartographique, puisque celui-ci est accessible que par les utilisateurs SIG. Ainsi ils devaient alors disposer du lien http de l'application et le garder. En 2019, les agents de la Mission CIMI (Communication Interne et Management de l'Information) contactent la Direction des Territoires et Habitat pour créer un espace DTH sous Mosaïk, qui est l'interface commune à tous les agents du département. C'est à l'occasion du déploiement de cet espace DTH que Diane Roussignol (qui jusque-là distribuait le lien http de l'application) propose d'y faire figurer l'accès à Zoomurba. Il s'avère que le pôle SIG prévoyait à cette époque de déployer complètement le portail cartographique et ce sans limiter son accès une fois le portail considéré comme totalement terminé. L'application trouve donc une place sous Mosaïk et devient totalement accessible à tous les agents en début d'année 2019. Cependant, ce nouveau chemin d'accès reste perfectible. S'il existe un répertoire d'application dans lequel ZoomUrba devrait se trouver à mon sens, l'application est déployée au sein de

l'onglet « Les Directions », puis dans le sous onglet « Direction des Territoires et Habitat ». Selon moi, ce chemin d'accès n'est pas intuitif et reste plus ou moins difficile à trouver pour les agents.

Figure 3 : Chemin d'accès à ZoomUrba depuis l'intranet

Le fait qu'entre 2017 et 2019 l'application n'avait pas de chemin d'accès concret et que le portail cartographique censé accueillir l'application ne soit pas totalement déployé, ZoomUrba est en quelque sorte tombée dans l'oubli. Finalement, la majeure partie des utilisations de ZoomUrba sont liées à son optimisation (test de la DSI et DTH), plutôt qu'à des utilisations classiques. La Directions des Services Informatiques enregistre depuis le 1^{er} janvier 2017 pas moins de 489 utilisateurs et 2 339 sessions sur ZoomUrba . La DSI précise que ces chiffres correspondent à des indicateurs discutables, puisqu'ils comportent en partie des tests effectués, et de plus ces statistiques sont issues de Google Analytics qui décompte le nombre d'adresse IP, ce qui augmente artificiellement le nombre d'utilisateurs étant donné que les adresses IP ne sont pas fixes et varient. Il s'agit donc d'en tenir compte dans l'interprétation de ces données. Le pôle SIG prévoit une nouvelle version de ZoomUrba pour l'été 2020, c'est alors l'occasion de faire un état des lieux de cette application qui reste finalement très peu utilisée comparé au potentiel qu'elle permet. Ce début d'année 2020 fut l'occasion de mener une enquête, dans des conditions particulières liées à l'épidémie de Covid-19, afin d'identifier les conditions de réalisation des applications cartographiques à être un levier de développement pour les SIG des collectivités.

2) Etat des lieux des usages pratiques et méthodologie

a) Méthodologie d'enquête

L'enquête que je mène débute au moins de mars 2020. A cette époque, je prévoyais d'effectuer une dizaine d'entretiens avec des agents du Conseil départemental issus de plusieurs directions, en allant les rencontrer au sein de la collectivité afin d'être plongé dans leurs environnement de travail. Cependant, le 16 mars 2020 marque que le début d'un confinement national dû à la pandémie de Covid-19 qui durera 55 jours. De ce fait, la très grande majorité des agents du Conseil départemental durant cette période ne travaillent non pas en présentiels, mais en télétravail. La première étape a été d'établir une trame d'entretien, qui me servirait de support durant les entretiens et dont les réponses seront matières à analyse. J'ai adapté cette trame d'entretien en fonction des conditions particulières que nous avons connues, en sachant que ces entretiens se dérouleront en visio-conférence via des outils comme Skype Entreprise ou Zoom. Je prévoyais de varier les profils utilisateurs et générationnels des interviewés. Concrètement, du fait de la relation entre les outils SIG et application cartographique qui est un des principaux axes de réflexions de ce mémoire, il m'a semblé intéressant d'interroger au sujet de ZoomUrba des utilisateurs SIG et des néophytes. Je savais également que parmi ces néophytes, certains connaissaient déjà l'application tandis qu'une de mes missions était de la faire découvrir à d'autres. Ainsi, les questions posées aux utilisateurs de l'application ne pouvant être également posées à ceux qui la découvrent, j'ai établi deux trames d'entretiens différentes.

La grille d'entretien destinée aux utilisateurs de ZoomUrba comporte deux parties (qui succèdent à une présentation des missions de la personne interrogée). La première partie porte sur la facilité d'accès à l'application, la présentation et formation à celle-ci, les utilisations des données (et leurs mises à jour) et des fonctionnalités. La deuxième partie est liée au confort d'utilisation (facilité d'usage, ergonomie générale, fluidité de l'application), les agents devant attribuer une note allant de 1 à 5, 5 étant la meilleure note (échelle de lidar). La dernière question est axée sur la pertinence d'une application cartographique au sein d'une collectivité territoriale. Pour soumettre cette grille d'entretien aux critiques et retours qui sont nécessaires à son amélioration avant le réel début de cette tournée d'entretiens, j'effectue deux entretiens avec des agents

la direction dont je fais partie, Valérie Renoux (Chargée de mission Habitat) et Virginie Duchatelle (Urbaniste).

La grille d'entretien destinée aux agents qui découvrent l'application lors de l'entretien exclut les questions liées aux usages, mais comporte la même partie notation. On s'intéresse aux alternatives cartographiques utilisées par ces agents. Pour tester cette grille, j'ai fait appel à Victoire Berthet-Bondet, apprentie en design à la Mission Innovation, novice en termes de cartographie et d'application cartographique.

b) Enquête : évaluation des usages

Il a donc fallu identifier les agents des différentes directions à interroger. Pour identifier ces directions, ma participation à la cellule de crise Covid-19 la dernière semaine du mois de mars fut très utile. Lors de cette semaine, une de mes missions était créer un annuaire des directions, soit un fichier déployé sur la bibliothèque départementale qui permet de connaître au quotidien la part d'agents présents sur site, selon les directions. J'ai dû pour cela contacter tous les directeurs afin d'obtenir une liste d'agents à qui j'attribuais des droits de modifications sur le fichier en question. Le fait d'identifier les directions et ses personnels a été très utile pour mieux comprendre le fonctionnement d'une collectivité territoriale comme celle du Conseil départemental du Val-d'Oise. Plus tard, cette expérience fut profitable pour reconnaître et visualiser les agents ciblés par Diane Roussignol pour établir une liste de contacts pour cette tournée d'entretiens. Car même si distinguer les agents et les directions en question a été utile, je n'étais tout de même pas en mesure d'identifier les agents SIGistes et potentiels utilisateurs de ZoomUrba, au sein d'une telle collectivité. J'ai donc pu profiter de l'expérience et des réseaux de ma hiérarchie. Ainsi j'ai proposé un entretien virtuel à 15 agents issus de la Direction de l'Environnement et du Développement Durable, du Foncier, des Routes, des Transports, Territoires et Habitat, Education et collèges, Archives départementales et la Direction de l'Action culturelle. Finalement, 7 de ces agents m'ont accordé un entretien (voir comptes-rendus en annexes).

Direction	Nom	Utilisateur SIG	Connaissance ZoomUrba	Utilisateur ZoomUrba
Foncier	Sophie Deroff	X	✓	X
Transport	Natascha Rihet	X	✓	✓
Archives départementales	Pierrick Tigréat	✓	✓	X
Territoires et Habitat	Nicolas Abitante	X	X	X
Territoires et Habitat	Alicia Attal	X	✓	X
Territoires et Habitat	Coryse Vandecasteele	X	✓	✓
Territoires et Habitat	Virginie Duchatelle	X	✓	✓
Territoires et Habitat	Valérie Renoux	X	✓	X

Figure 4 : Tableau récapitulatif des entretiens effectués – Conseil départemental du Val-d'Oise

Le but est d'observer leurs pratiques sur l'application dans le cas où ils sont utilisateurs. De manière générale, je m'intéresse à leurs habitudes et fréquences d'utilisation : les fonds de plans les plus utilisés, les données utilisées en fonction des services ou encore l'utilité des diverses fonctionnalités proposées. La partie notation permet d'obtenir une moyenne chiffrée par question, tandis la partie question permet une analyse comparative qualitative des réponses recueillies.

Mais pour cela, j'ai rapidement été confronté à des limites. La première étant l'utilisation d'outil permettant la vidéo-conférence dans la mesure où certains agents qui travaillaient pour la première fois en télétravail étaient peu à l'aise avec ces outils. Le fait d'être en visio-conférence doit presque obligatoire s'accompagner d'un partage d'écran de la personne interrogée pour mener à bien l'entretien, afin que je puisse observer ses usages sur l'application, sinon l'interview se transforme en un échange à propos de l'application et non une observation des usages. Autre difficulté technique également liée à ces conditions particulières de télétravail à laquelle j'ai dû m'adapter, c'est l'accès direct à l'application. Certains agents non-utilisateurs de l'application qui m'ont accordé un entretien virtuel, n'avaient pas accès à l'application. En période de télétravail, ZoomUrba est accessible depuis un espace de travail personnel virtuel (Citrix) en se connectant à l'interface commune qu'est Mosaïk (chemin d'accès décrit précédemment). Mais certains agents n'avaient pas encore accès au début du confinement à leurs espaces personnels virtuels. Et même si Mosaïk est accessible

depuis n'importe quel navigateur sans nécessairement passer par Citrix, ZoomUrba nécessite de se connecter à l'environnement du Conseil départemental via Citrix . Dans ce cas précis, je présentais l'application en partageant mon écran.

c) Hypothèses quant au non-usage

Premièrement, s'il s'avère que si l'outil est très peu utilisé c'est surtout parce qu'il est très peu connu des agents. Je profite de cette tournée d'entretiens pour demander aux personnes interrogées la part d'agents qui connaissent et utilisent ZoomUrba au sein de leurs directions. Il est vrai qu'à la veille de l'enquête, nous avions quelques hypothèses quant au non-usage de l'application par les agents de la collectivité. Nous avons abordé précédemment la question du chemin d'accès ou encore la faible promotion de l'outil et l'arrêt des formations après son année de sortie. Également, la question de la mise à jour des données paraissait comme un des principaux freins à l'utilisation de ZoomUrba. Le but était donc de vérifier ces hypothèses à travers les entretiens. Mais nous avons tenu par souci d'objectivité et de neutralité à ne pas orienter les questions de manière à ce que les réponses confirment nos hypothèses de départ. Par exemple, nous préférons traiter de cette question de la mise à jour des données disponibles sur ZoomUrba dans la partie notation, ce qui laisse le libre choix à l'utilisateur d'attribuer une note, plutôt que de poser une question de type « Pensez-vous que la faible mise à jour des données est un frein qui vous empêche d'utiliser ZoomUrba ? ».

A propos de cette question précise de la mise à jour des données disponibles sur ZoomUrba, nous notons le fait que certains agents ont pu remarquer en consultant les données sur l'application qu'un certain nombre de données n'étaient pas à jour. Parmi toutes les directions, du moins toutes celles qui traitent des données géographiques disposent d'un ou plusieurs agents utilisateurs des logiciels SIG bureautique, en client lourd, qui ont pour rôle de mettre en forme et à jour les données. Ainsi, lorsqu'un agent souhaite mettre à jour une donnée déjà publiée sur ZoomUrba, il le fait via la couche présente dans la base de données départementale qu'est Malacca, la DSI n'a donc pas besoin d'intervenir. Mais lorsqu'un service souhaite faire figurer de nouvelles données sur ZoomUrba il est nécessaire de les rendre accessible au sein de la base de données départementale, afin que le pôle SIG puisse les déployer dans l'application.

Cependant, certains agents SIGistes ont pour habitudes de soit mettre à jour les données de manières locales sans les partager, soit de traiter de nouvelles couches ce qui a pour effet de casser les liens existants entre les données présentes dans la base de données départementale et ZoomUrba. Aussi, les rotations des personnels SIGistes du fait des départs ne s'accompagnent pas toujours d'un héritage de ces compétences précises nécessaires à la mise à jour des données. Lorsqu'une direction ne dispose d'aucun agent pouvant effectuer ce travail, le Pôle SIG et le Pôle Aménagement du Territoire prennent le relais quant à l'intégration ou au traitement des données géographiques.

d) Au-delà du Conseil départemental du Val d'Oise : approche comparative avec d'autres institutions

Il me semble primordial de ne pas se focaliser sur la situation du Conseil départemental et de son application cartographique ZoomUrba. Après avoir effectué tous les entretiens avec des agents de la collectivité et avoir identifié les points sur lesquels nous pourrions agir pour renforcer l'intérêt de notre application, nous tentons d'élargir notre vision. Dans la partie 1 de ce mémoire, nous évoquons le fait que les applications cartographiques sont potentiellement un levier de développement pour les SIG d'une collectivité, selon les différents stades de maturité des SIG au sein de ces mêmes collectivités, mais que cela induit de nombreuses conditions de réalisation. Nous cherchons à identifier le plus de conditions réalisation possible, en observant ce que d'autres collectivités territoriales proposent en termes d'applications cartographiques. Et quelles mesures ces applications cartographiques permettent l'essor des SIG de ces collectivités.

La deuxième partie de mon enquête consiste donc à effectuer une seconde tournée d'entretiens avec des responsables SIG de collectivités dont la nature, le statut et les stades de maturité des SIG sont variés. Cependant il est très difficile d'établir une liste de collectivités territoriales à contacter en fonction des critères souhaités. Mais nous avons tout de même réussi à interroger 5 SIGistes de collectivités aux profils variés.

Premièrement, nous avons toqué à la porte de l’Etablissement Public Territorial (EPT) Paris Ouest Nord La Défense, où Etienne Conte (camarade présent dans le Master) est chargé de développer une application cartographique. Les EPT ont souvent un statut particulier, du fait de leurs récentes fusions de plusieurs EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale). Ainsi les SIG dans cet EPT n’atteignent pas un niveau de développement élevé et accusent même un certain retard. Etienne Conte se doit en plus développer une application cartographique dédiée aux communes, de convaincre ses directeurs de l’intérêt de celle-ci. Le développement de l’application se fait via des outils SIG libre (QGIS et QGIS Cloud), la base de données est produite depuis PostGres/PostGis et l’application en elle-même est développée en Python.

Figure 5 : Application de l’EPT Paris Ouest Nord La Défense

Le développement d'une application cartographique est un projet qui peine à aboutir au sein du Conseil départemental de l'Oise. Arnaud Blécot, apprenti en Master 1 Transport Territoire et Environnement à l'Observatoire territorial me fait part des tensions que subsistent autour de ce projet. Si une demande du Directeur Général des Services a été faite en 2018 pour développer une application permettant la vision globale du territoire, l'Observatoire territorial et la Direction des Services Informatiques se renvoient la balle quant à la responsabilité du développement technique de l'application. Les SIG se résument ici en grande partie à une production de cartographies selon les demandes.

Du côté du Parc Naturel Régional Oise Pays de France, Patrick Lambert responsable du Pôle SIG développe des applications cartographiques depuis 2008. Toutes ces applications cartographiques, qu'elles soient de type métier destinées aux agents de la collectivité ou encore celles destinées aux communes (recherches cadastrales, point de vente de produit locaux, etc) sont déployées sur un portail cartographique. Si les agents du Pôle SIG dispose de licences ArcGIS les applications cartographiques sont développées et déployées sur un serveur hébergeur de type Dynmap.

Figure 6 : Portail cartographique du PNR Oise Pays de France

Figure 7 : Application Vente de produits locaux du PNR Oise Pays de France

Dernièrement, les 15 communes qui composent la Communauté d'Agglomération Val-Parisis dans le Val-d'Oise ont accès à 24 applications cartographiques déployées sur un portail ArcGis Online. Ces communes ont la possibilité de mettre à jour les données qui les concernent via le portail ArcGis Online et les formations proposées par Christophe Munoz. Nous verrons que la question de la formation des publics aux outils cartographiques est une des principales conditions de réalisation pour exploiter le potentiel de ces outils. Les SIG atteignent ici un stade de maturité élevé. Toujours dans l'EPCI Val Parisis, nous avons pu également interroger Alison Falempin de la Direction de l'Aménagement du Territoire. Du fait de son précédent poste au sein de la Direction des Territoires et Habitat du Conseil départemental du Val-d'Oise, Alison a participé au développement de ZoomUrba en 2017. Ses expériences et son recul permet une analyse comparative des applications cartographiques proposées par Val-Parisis et ZoomUrba.

Figure 8 : Portail cartographique de l'agglomération Val Parisis

Figure 9 : Application Mobilité de l'agglomération Val Parisis (type StoryMap Journal)

Conclusion de la partie 2 :

Les applications cartographiques sont présentées comme le prolongement des SIG des collectivités territoriales, permettant de rendre accessible l'information géographique au plus grand nombre, tout en étant un potentiel levier de développement des SIG des collectivités. Nous avons vu qu'en pratique ce potentiel induit de nombreuses conditions de réalisation, mises en lumière par une enquête menée dans des conditions particulières. Si le Conseil départemental du Val-d'Oise est une collectivité territoriale qui possède un SIG dont le stade de maturité est élevé, son application cartographique ZoomUrba a connu un arrêt de promotion et de formation depuis juin 2017. Les restrictions d'accès à la structure censée accueillir ZoomUrba (accès limité au portail cartographique) sont un frein à l'utilisation de l'application, même si les objectifs et enjeux de départ liés à ZoomUrba sont louables, à savoir proposer un outil de travail interne sous forme de cartographie partagée qui offre une vision globale des territoires pour l'analyse des projets d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Afin de mener une analyse comparative des diverses applications cartographiques proposées par d'autres collectivités territoriales, notre enquête dépasse le cadre du seul Conseil départemental. Potentiellement, les conditions de réalisation du potentiel des applications cartographiques en question sont communes aux collectivités. Mais certaines collectivités du fait leurs statuts, des stades de maturité de leurs SIG ou de la nature des applications cartographiques proposées possèdent des conditions de réalisation propres à ces critères. D'où l'intérêt d'enquêter ces collectivités.

Partie 3 : Les conditions de réalisation du potentiel d'usage des applications cartographiques

Après avoir réalisé notre enquête, il s'agit désormais d'en exploiter les résultats. Il s'avère que nous avons pu identifier de nombreuses conditions de réalisation du potentiel des applications cartographiques. Si ces outils sont aujourd'hui présentés comme le prolongement des Systèmes d'Information Géographique des collectivités territoriales, la simple mise à disposition de ceux-ci ne semble pas suffire à exploiter leurs potentiels. Nous allons voir que si certaines conditions de réalisation sont propres à des collectivités territoriales en fonction des critères qui les définissent (statut, taille maturité SIG...), la majorité de ces conditions de réalisation peuvent s'appliquer à toutes les collectivités et leurs applications cartographiques. Nous choisissons ici de premièrement aborder les 4 principales conditions de réalisation qui sont communes aux collectivités territoriales. Enfin, nous verrons lesquelles concernent le Conseil départemental du Val-d'Oise et son application cartographique ZoomUrba, et de quelles manières il est possible de renforcer l'intérêt des agents de la collectivité pour l'application.

1) Conditions de réalisation communes aux collectivités territoriales

a) Le rôle capital des degrés d'intérêt des collectivités territoriales envers les SIG et applications cartographiques

Du côté des collectivités territoriales, il est nécessaire de saisir l'intérêt de mettre à disposition de différents publics des applications cartographiques. Mais avant cela, il semble primordial pour ces collectivités de mesurer la pertinence des SIG pour leur institution. C'est en partie ce qui définira le stade de maturité des SIG. Certaines collectivités territoriales à l'image Conseil départemental de l'Oise ont accordé peut-être trop tard de l'intérêt au SIG, ce qui fait qu'elles accusent aujourd'hui un certain retard. C'est aussi le cas des collectivités territoriales qui sont récentes et/ou de tailles moyennes. Par exemple, l'Etablissement Public Territorial (EPT) Paris Ouest Nord La Défense en est à ses tout débuts en termes de SIG. Etienne Conte, chargé de développer une application cartographique via des logiciels libre se doit de convaincre

sa hiérarchie de l'intérêt de celle-ci. Il ne s'agit pas toujours, comme on pourrait le penser d'une réticence de la part de certains techno-réfractaires. Il semble difficile pour les directeurs de mesurer tout l'intérêt des SIG et des applications cartographiques, de visualiser ce que ces technologies peuvent apporter aux collectivités territoriales.

La considération pour les SIG et les applications cartographiques est souvent clef dans la mesure où elle permet d'attribuer un budget, qui servira au développement de ces outils. Comme nous l'avons vu dans la première partie, il est possible de développer des applications cartographiques via des logiciels libres ou encore via des logiciels privés. Nous avons décrit les avantages et les inconvénients de chacun, mais le choix des outils utilisés pour le développement des applications cartographiques est une conséquence du montant du budget alloué.

Également, il semble important de préciser que le développement d'applications cartographiques n'est pas réservé aux collectivités territoriales dont le SIG est mature. Nous avons pu démontrer dans quelles mesures ces applications cartographiques permettent l'essor des SIG d'une collectivité. C'est le cas pour le Conseil départemental de l'Oise qui a pour objectif de développer une application cartographique, même si elle ne présente pas un SIG mature. Lors de notre enquête, tous les agents interrogés étaient convaincus du rôle capital du degré d'intérêt des collectivités territoriales envers les SIG et applications cartographiques, surtout ceux faisant partie d'une collectivité territoriale qui présente un stade de maturité élevé. Ce point précis semble être le point de départ pour que les potentiels des applications cartographiques soient exploités.

b) L'importance de l'identification structurelle des services de la collectivité territoriale

Pour que les applications cartographiques soient un potentiel levier de développement des SIG d'une collectivité, il est essentiel que celle-ci possède différents services clairement identifiés. L'identification structurelle des services et des directions d'une collectivité territoriale se démontre pertinente dès les prémices du développement d'une application cartographique. Notamment lorsqu'il est question de faire un choix quant aux futures données thématiques qui seront disponibles sur cette

application. Les services spécialisés peuvent conseiller le Pôle SIG pour choisir les données, ou sont capables de les fournir lorsque que le service dispose d'agents SIGistes qui téléchargent, créent, mettent en forme et à jour les données. L'idéal est donc lorsqu'il est possible de s'appuyer sur les différents services de la collectivité pour collecter les données. Cela a par exemple été le cas lors de l'élaboration de ZoomUrba dans le cas du Conseil départemental du Val-d'Oise où le Pôle SIG s'est appuyé principalement sur les directions de l'Environnement, Routes, Transports, Mission Innovation, Territoires et Habitat ou encore de l'archéologie.

Dans le cas contraire, cette tâche revient aux personnes qui développent l'application. Et parfois, elles n'ont pas le recul ou les compétences nécessaires pour identifier la pertinence d'une donnée, ou choisir du meilleur mode de représentation. C'est souvent le cas dans les collectivités territoriales de petites tailles, où ceux qui développent l'application créent une base de données (type PostGis/PostGres) via des données d'open data.

En résumé soit les collectivités territoriales disposent de services et directions clairement identifiés qui fournissent les données, soit les développeurs optent pour la création d'une base de données alimentée par de l'open data. Mais il est alors possible de s'interroger sur l'intérêt de chacun des deux modes opérationnels. Si nous identifions cette importance de l'identification structurelle des services comme une condition de réalisation du potentiel des applications cartographiques, c'est parce que nous avons pu constater lors de notre enquête que c'est effectivement le cas. Certains agents de collectivités territoriales ont pu nous faire part de leurs difficultés à émettre une base de données issues d'open data. C'est non seulement une question de praticité, dans la mesure où les données issues d'open data ne concernent pas toujours uniquement le territoire concerné, il est donc nécessaire d'effectuer des traitements sur les données. Mais également, du fait de cette difficulté, ces développeurs se satisferont plus facilement d'une donnée issue d'open data parfois d'une qualité moindre ou moins adaptée qu'une donnée fournie par un service d'une collectivité. Dans ce cas précis, il est délicat pour les développeurs d'assumer toutes ces tâches, ce qui peut potentiellement se ressentir lors des analyses qualitatives des applications cartographiques. Etienne Conte du Pôle SIG de l'EPT Paris Ouest Nord La Défense disait : « C'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand les services peuvent nous fournir les données, dans le cas où il y a bien des services dans la

collectivité. Là je dois tout faire ou presque. » Ce point de l'identification structurelle des services dépend donc du stade de maturité des SIG, qui dépend lui-même de l'importance de la collectivité et de sa structure.

c) Les mises à jour des données et les réseaux référents

Lorsque les services d'une collectivité sont clairement identifiés, il paraît tout à fait nécessaire d'identifier parmi ces services et directions un réseau d'agents référents. Les agents qui forment ce réseau sont identifiés pour leurs compétences et leur capacité à mettre à jour les données. Ils sont également l'intermédiaire entre leurs services et le Pôle SIG quant à l'information géographique. Ce réseau n'inclut pas exclusivement des personnels SIGistes, mais des personnels concernés par les données géographiques en question. Cette identification d'un réseau comme celui-ci paraît primordiale pour mener à bien les mises à jour des données, et ce sur le long terme. Comme nous avons pu le voir, la question de la mise à jour des données qui apparaissent sur une application cartographique est primordiale, dans la mesure où lorsqu'elle n'est pas optimale, elle constitue un frein à l'utilisation de l'application.

Également, il semble important de veiller à ce que ce processus de mise à jour des données soit pérenne, et ce malgré les départs d'agents faisant partie du réseau référent. Pour cela, soit il est nécessaire d'être attentif quant à ces compétences précises lors de recrutement de personnels remplaçants. Soit, il faut compter sur le fait que de plus en plus d'agents se forment au SIG et au traitement de données de géographiques, ce qui peut permettre d'agrandir le réseau d'agents référent en question. Pour optimiser ce processus de mise à jour de données et particulièrement la remontée des informations, il semble judicieux d'y consacrer une plateforme, un outil ou simplement un fichier dont le but est de recenser les erreurs sur les données géographiques, sur leurs localisations et les informations qui y sont rattachées.

d) La formation des usagers et leurs participations dans la conception des outils cartographiques

Le fait d'inclure les futurs utilisateurs des applications cartographiques dans le processus de développement de ces applications semble très pertinent. Ces applications cartographiques sont souvent destinées soit un public interne d'une collectivité, soit à un public externe comme c'est le cas pour les applications destinées aux communes. Ces outils qui sont le prolongement des SIG au sein et en dehors d'une collectivité territoriale, trouvent en partie leur pertinence dans la mesure où ils sont régulièrement et largement utilisés. Rappelons que le seul déploiement d'une application cartographique ne peut suffire à répondre aux différents enjeux décrits en première partie, même si elle permet de rendre plus accessible l'information géographique. Et pour ce faire, il est nécessaire de recueillir les besoins et les attentes des publics cibles. Pascal Lambert, responsable du Pôle SIG du Parc Naturel Régional Oise Pays de France nous expliquait le lien entre le fait que le public cible soit consulté lors du développement d'une application et son taux d'utilisation. Pascal Lambert argumentait : « C'est un des points les plus importants si l'on veut que notre application soit utilisée, il faut absolument inclure le public dès le développement. Ça permet de voir avec eux quels sont leurs besoins, pour y répondre dans l'application. Si on développe toute une application sans qu'elle réponde aux besoins des futurs utilisateurs, il y a peu de chances pour qu'elle soit utilisée ». Selon lui, la collectivité territoriale qui dispose des outils cartographiques pour un public est semblable à un prestataire de service. Dans la mesure où elle met à disposition d'un certain nombre de potentiels utilisateurs un service. Ce service se doit de répondre à un cahier des charges qui est établi avec les futurs utilisateurs. C'est l'occasion de proposer un outil qui soit plaisant à l'usage, afin d'inciter les publics cibles à l'utiliser.

Par exemple, Pascal Lambert met à disposition des agents des communes du PNR Oise de Pays de France des applications cartographiques qui répondent à des besoins très précis exprimés par les communes. Comme la recherche cadastrale, qui est un besoin très fréquent des communes ou encore la localisation de points de vente de produits locaux. Les agents du PNR disposent eux d'applications cartographiques de type métier qui permettent la gestion de patrimoine par exemple.

La question de la formation des utilisateurs est définitivement d'une importance capitale. Elle est à mon sens une des principales conditions de réalisation du potentiel des applications cartographiques. Lorsque l'on évoque la formation des usagers à une application cartographique, nous l'imaginons sur le long terme. La DSI et la DTH ont pu constater avec le cas de ZoomUrba que l'arrêt des formations proposées aux utilisateurs induit également un arrêt des utilisations. Pourquoi proposer des formations aux outils cartographiques ? Premièrement, car les personnels des collectivités et les publics externes font l'objet de rotations, il est donc nécessaire de former les nouveaux arrivants. Aussi, les publics peuvent être parfois novices en termes de cartographie et d'application cartographique, c'est pourquoi il est essentiel de rappeler quelques règles nécessaires à la bonne utilisation. Par exemple, le fait de superposer des couches de données sur un fond de plan est certes très utile, mais l'utilisation de la transparence des couches semblent parfois inévitables pour la compréhension d'une carte. Également ces outils et leurs fonctionnalités sont amenés à évoluer en fonction des mises à jour, les formations en continue permettent non seulement d'informer les publics de ces mises à jour en plus de former les usagers aux nouveautés proposées. Aussi, les publics cibles ont parfois la possibilité d'intervenir sur les données pour les mettre à jour, c'est le cas des 15 communes qui composent l'agglomération de Val Parisis.

Christophe Munoz (responsable SIG Val Parisis) a pu former plus de 200 personnes (par groupe de 10) depuis 2015, et ce en présentiel. Chaque nouvel arrivant a le droit à une formation particulière. Parmi les communes et les agents de la collectivité, un réseau d'agents référents est identifié, auxquels on attribue des droits de modifications. De manière très concrète, Christophe Munoz dispose d'outil permettant de constater l'efficacité des formations qu'il propose. Via une cartographie qui présente les intercommunalités de l'agglomération et leurs nombres de connexions, il a pu observer que plus il fait de formations plus il y a de connexions. A l'inverse, lors de la période de confinement national dû à l'épidémie de Covid-19, le nombre de connexions a drastiquement chuté et ce en partie du fait de la non-possibilité de proposer des formations en présentiels. Pour s'adapter à cette situation exceptionnelle, l'agglomération via le Pôle SIG projette de déployer des formations en lignes.

2) Propositions d'améliorations ciblées pour le Conseil départemental du Val d'Oise

A mon sens le Conseil départemental du Val-d'Oise réalise la moitié des principales conditions de réalisation évoquées précédemment. La collectivité territoriale et ses services clairement identifiés mesurent tout à fait l'intérêt des SIG et des applications cartographiques. Notons que ces deux acquis semblent être les principaux, parmi toutes les conditions de réalisation du potentiel des outils cartographiques. Cependant notre enquête révèle des points de vigilance : la promotion de l'outil, son accès ainsi que la formation de ses utilisateurs.

a) Présenter et faire la promotion de l'outil

Cette évaluation des usages de l'application ZoomUrba se déroule au printemps 2020. Dans ce même temps le Pôle SIG élabore la dixième version de ZoomUrba (prévue pour l'été), tandis que le Pôle Aménagement du Territoire (DTH) supervise le travail sur les données géographiques avec les autres directions. Concrètement, j'ai depuis le début de l'année contacté toutes les directions qui font figurer des informations géographiques sur l'application, afin de effectuer une reclassification des données et de s'assurer de la mise à jour de celles-ci. Le travail consiste à épauler les services dans lesquels il n'y a pas d'agents SIGistes, pour télécharger, classer, trier et parfois créer des données, tout en s'assurant de la pertinence des informations présentes dans les fenêtres contextuelles (InfosBulles). Techniquement, nous mettons à jour les Mxd (format ArcMap) mis à disposition par le Pôle SIG, dans lesquels nous avons convenu des ajustements concernant les couches à afficher dans l'application et leurs symbologies. Ce travail permet d'augmenter la qualité de notre application. De plus des processus automatisés ont été mis en place sur cette nouvelle version. Ils permettent de récupérer le maximum de données directement depuis les fournisseurs de données extérieurs tels que les PLU et les restrictions depuis le Géoportail de l'Urbanisme ainsi que les Servitudes d'Utilité Publiques afin d'offrir l'accès à des données les plus à jour sans longs processus de mises à jour. D'ailleurs, le Pôle SIG lance la phase de recette de la nouvelle version de ZoomUrba le 8 juin 2020 avec une poignée d'agents de la DTH-PAT, accompagnée d'un outil de gestion de projet (Trello)

pour recueillir les retours nécessaires avant son déploiement. Mais que l'outil de gestion de projet peut potentiellement servir au-delà de cette phase de recette, afin de recenser les anomalies ou souhaits d'évolutions sur les données géographiques. L'accès à l'ensemble du portail cartographique, qui accueille ZoomUrba, sera largement diffusé (Cafés découverte et séances d'initiation) pour la totalité des agents du Département à l'automne 2020. A l'avenir, les agents seront authentifiés via leur compte Val-d'Oise pour accéder au portail cartographique. A priori et selon le Pôle SIG ZoomUrba n'a pas vocation à devenir une application grand public en l'état. Pour cela il s'agira d'une part de faire le point sur les données diffusables pour le grand public, ainsi que sur les widgets spécifiques liés à l'environnement interne du CD95 notamment le lien avec la GED ORCA où sont accessibles les pièces originales des PLU dès lors que l'on dispose d'un accès à la GED interne, et d'autre part de s'interroger quant aux attentes des usagers cible afin de créer une version dérivée de l'application adaptée à ces nouveaux besoins.

Cette nouvelle version de l'outil est l'occasion de faire une pique de rappel quant à son existence et à sa pertinence à l'ensemble de la collectivité. Du côté de la DTH, la directrice Coryse Vandecasteele propose de présenter à nouveau l'application au Comité de Directions en septembre (afin de laisser le temps d'intégrer les améliorations). Les directeurs seront ainsi chargés de transmettre ces informations à leurs services. De régulières présentations de l'application pourront être faites par mes soins au sein de l'espace de co-working du Conseil départemental, soit le Clik où les agents ont l'habitude de retrouver autour d'activités.

b) Améliorer l'accessibilité à l'application

Premièrement, nous proposons d'améliorer le chemin d'accès de ZoomUrba en le déplaçant vers le catalogue d'application sous Mosaïk. Ce catalogue contient toute sorte d'application tel que la messagerie, des applications bureautiques, l'espace documentaire de la collectivité ou encore une application traitant les demandes informatiques. Il est possible de mettre en favori certaines applications afin d'y accéder plus rapidement. De plus, nous avons pu identifier des points précis qui peuvent potentiellement favoriser l'utilisation de ZoomUrba. Au Conseil départemental, toutes les directions ou presque sont équipés de grands tableaux numériques, ce qui sans

doute permettra aux équipes d'utiliser d'avantage l'application et de favoriser ainsi le rapport à la cartographie des agents travaillant en groupe. Également l'épidémie de Covid-19 crée une bascule entre travail en présentiel et télétravail, ce qui nécessite de rendre les agents autonomes sur de nombreux points, notamment l'utilisation d'applications cartographiques.

Également, nous pensons qu'il serait utile d'élargir le cercle d'utilisateur de l'application au-delà du Conseil départemental. Lors de notre tournée d'entretien, Nicolas Abitante qui est le délégué territorial pour l'Ouest du département propose d'inclure les élus locaux dans le public cible de ZoomUrba. Techniquement, la solution serait de déployer l'application sur la plateforme d'ingénierie territoriale utilisée par les élus locaux, nous avons soumis cette idée au Pôle SIG. Selon lui, et d'autres agents du Pôle Aide aux Communes de la DTH, ce service cartographique répondrait à un besoin concret des élus locaux. ZoomUrba permettra aux communes de visualiser les enjeux territoriaux qui les concernent, ainsi que de visualiser aisément les PLU.

La quantité de données présente sur ZoomUrba notée en moyenne 4,6/5 par les personnes interrogées lors de notre enquête, permettra aux communes de situer leurs enjeux par rapport à l'échelle du département. L'analyse qualitative des applications cartographiques proposées par l'agglomération Val Parisis et de ZoomUrba, menée par Alison Falempin a permis de révéler certaines limites. Notamment le fait que les données présentes sur les applications de la collectivité s'arrêtent aux limites de l'intercommunalité, et ne s'étendent pas au-delà. Ce qui rend difficile pour la collectivité et les communes de situer et de mesurer leurs enjeux par rapport à ceux de leurs voisins. Tandis que ZoomUrba offre une vision globale des territoires du Val-d'Oise, parfois mêmes les données (Plans, Schémas) dépassent les limites du département (comme les données Transports à l'échelle de la région Ile de France). L'aménagement du territoire est une science qui nécessite de prendre en considération des éléments qui s'étendent au-delà de son propre territoire, tout en changeant d'échelles de représentation.

Enfin, la facilité de prise de main notée en moyenne 4,4/5 est ici un atout, dans la mesure où cet outil sera destiné à un public externe à la collectivité et pour beaucoup novice en termes de cartographie. Quant aux indicateurs secondaires, notons que l'ergonomie générale est en moyenne notée 4,0, la fluidité de l'application 4,2 et la

rapidité de l'affichage des couches 4,5. Finalement, la moins bonne note est 3,75 et concerne la régularité des mises à jour des données faites par les services.

c) Former les agents du Conseil départemental

Nous avons évoqué les liens entre les formations proposées pour un outil cartographique et son taux d'utilisation. Ainsi, afin que les utilisations de ZoomUrba soit pérennes et toujours plus nombreuses, nous proposons de remédier à la carence de formation qu'a connu l'application ces deux dernières années. Et pour cela, les régulières présentations qui seront faites au Clik sous forme d'atelier s'accompagneront d'un volet formation. Mais surtout, il s'avère qu'à mon sens le meilleur support de formation reste une formation en ligne disponible sur l'intranet du département, même si les formations à distances ont des limites. La forme la plus appropriée pour former les agents aux fonctionnalités de notre application cartographique semble être une vidéo tutoriel, puisqu'un service cartographique est avant tout un outil très visuel. Quant à la question de l'emplacement de cette vidéo tutoriel, deux solutions s'offrent à nous. Soit dans le répertoire d'application non loin de celle-ci, soit au sein de même de l'application via un onglet « Formation ». Ici, je m'inspire de l'application proposée par Etienne Conte pour le compte de l'EPT Paris Ouest La Défense, qui contient un volet « Découverte ».

Nous sommes donc convaincus que la nouvelle version de ZoomUrba, le travail effectué sur les données géographiques ainsi que le déploiement d'un volet formation à l'application renforceront l'intérêt des agents du Conseil départemental et prochainement des communes pour ZoomUrba. Pour se rendre compte de cet intérêt potentiel post améliorations de l'application, nous avons ciblée une question traitant de ce sujet précis lors de notre tournée d'entretiens au sein de la collectivité. Ainsi, nous obtenons plusieurs réponses à la question « *Après avoir découvert ou redécouvert les diverses fonctionnalités de ZoomUrba, pensez-vous l'utiliser davantage à l'avenir ?* ». Plus de la moitié des agents interrogés répondaient « oui », mais sous certaines conditions que nous projetons de résoudre. A savoir principalement un meilleur chemin d'accès et une formation pour découvrir le potentiel de l'application.

Conclusion de la partie 3 :

Les conditions de réalisation du potentiel des applications cartographiques à être un levier de développement pour les SIG des collectivités sont nombreuses et diverses. La réalisation de ces conditions doit constituer un objectif à atteindre concret pour les collectivités territoriales afin d'atteindre un niveau de SIG mature, dans le but de rendre plus accessible l'information géographique. Pour ce faire, le degré d'intérêt porté envers les SIG et les applications cartographiques semblent être le point de départ. Les politiques de développement des collectivités territoriales doivent considérer ces enjeux liés aux SIG. Au sein de ces institutions, il est important de pouvoir clairement identifier les services traitant de la donnée géographique, ce travail des services en synergie permet un meilleur développement d'une application cartographique. Parmi ces services et directions, il semble primordial d'identifier un réseau référent dont le rôle des agents est de mettre à jour les données. Enfin, afin que les utilisations liées à l'application cartographique soit pérennes, la considération des publics et leurs formations semblent indispensables. Ces conditions de réalisation du potentiel des outils cartographiques concernent toutes les collectivités territoriales, quelques soient leurs statuts, tailles, et importances.

Dans le cas de ZoomUrba du Conseil départemental du Val-d'Oise, si certaines de ces conditions sont d'ores et déjà réalisées, il manque à combler d'autre carence que notre enquête a permis d'identifier. Afin de renforcer son intérêt et optimiser son fonctionnement, nous projetons et proposons de promouvoir l'outil ZoomUrba, améliorer son accès et de former ses utilisateurs.

Conclusion générale :

L'objectif de ce mémoire était d'identifier le potentiel des applications cartographiques comme essor pour les SIG des collectivités territoriales ainsi que les conditions nécessaires à la réalisation de ce potentiel. Via notre analyse de la littérature scientifique existante, nous avons pu voir ce qu'apportent les SIG aux collectivités territoriales. Les SIG sont une plus-value qui vise à atteindre pour une collectivité des performances organisationnelles concrète via une meilleure organisation, gestion et vision des territoires, dans le but de mener au mieux les actions sur ces territoires. Mais si plusieurs auteurs ont pu écrire à propos des usages, enjeux et objectifs liés aux SIG (au sein des collectivités territoriales), ces études n'abordent que très peu la question des applications cartographiques qui paraissent aujourd'hui comme le prolongement et l'évolution des SIG. Ces applications cartographiques présentent un potentiel levier de développement pour les SIG des collectivités, dans la mesure où elles ciblent un public beaucoup plus grand, nourrissant un intérêt grandissant des publics et des collectivités territoriales pour les SIG et applications cartographiques.

Mais en pratique ce potentiel induit de nombreuses conditions de réalisation, mises en lumière par une enquête menée dans contexte particulier. Pour identifier ces conditions de réalisations, nous avons enquêté plusieurs collectivités territoriales (de nature, échelles, structures, et stades maturité des SIG différents) et les applications cartographiques qu'elles proposent aux agents et/ou aux communes. Ainsi, nous identifions quatre principales conditions de réalisation du potentiel des outils cartographiques : le degrés d'intérêt envers les SIG et applications cartographiques comme point de départ, l'identification structurelle des services et directions des collectivités, parmi lesquels il est important d'identifier un réseau d'agents pour la mise à jour des données, puis la formation des utilisateurs et leurs participations dans la conception des applications cartographiques pour que les utilisations soient pérennes.

Dernièrement, notre évaluation des usages de l'application cartographique du Conseil départemental du Val-d'Oise, a permis en plus de vérifier nos hypothèses quant au non-usage d'identifier les conditions du potentiel de ZoomUrba qui manquent à être réalisées. Afin de renforcer son intérêt et optimiser son fonctionnement, nous projetons d'agir sur les axes de la promotion de l'outil, l'amélioration à son accès et l'élargissement de son public, ainsi que sur la formation des utilisateurs.

Bibliographie

Pornon Henri (2011) SIG. « *La dimension géographique du système d'information* ». Paris, Dunod, Chapitre 1

Pornon Henri, « Bilan et perspectives de 20 années de Géomatique », *Géomatique Expert*, n° 57, 2007.

Pornon Henri, BAILLY Jean-Pierre et MELIET Bernard, *SIG : la dimension géographique du système d'information*, Paris, France, Dunod, DL. 2015.

Lenormand Pauline, « Un instrument d'action publique pour la gouvernance Pyrénéenne : l'expérience du SIG Pyrénées », *Géographie, économie, société*, 2014/1 (Vol. 16), p. 47-63. DOI : 10.3166/ges.16.47-63. URL : <https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2014-1-page-47.htm>

Denègre Jean, Salgé François, *Les systèmes d'information géographique*. Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2004, 128 pages. ISBN : 9782130539230. URL : <https://www.cairn.info/les-systemes-d-informations-geographique--9782130539230.htm>

Brunet Roger éd., 2006, *Les mots de la géographie : dictionnaire critique*, 3 Paris, La Documentation Française.

PANTAZIS D., DONNAY J-P, (1996), *La conception de SIG, méthodes et formalisme*, Paris Editions Hermès.

Mineau, Dimitri. 2003. « L'apport des SIG en urbanisme (The contribution of GIS to town planning) ». *Bulletin de l'Association de Géographes Français* 80 (4): 443-53. <https://doi.org/10.3406/bagf.2003.2356>.

Mémoires

Maxime Bricout, « *Les enjeux des migrations dans les évolutions des SIG. Le cas des collectivités territoriales à travers la migration du SIG du Val-d'Oise* », Cergy Paris Université – Conseil départemental du Val-d'Oise, 2016

Diallo Daouda, « *Les logiciels cartographiques des gestionnaires de réseaux à l'épreuve des usages* », Cergy Paris Université – ERDF, 2014

Ilhem Krotni, « *La cartographie, dans l'aide à la prise de décision et la gestion de l'aménagement du territoire* » : Cergy Paris Université – Conseil départemental du Val-d'Oise, 2018

Annexes

<i>Annexe 1 : Organigramme de la DTH</i>	<i>54</i>
<i>Annexe 2 : Grille d'entretien « Utilisateur ZoomUrba »</i>	<i>55</i>
<i>Annexe 3 : Grille d'entretien « Non-utilisateur ZoomUrba »</i>	<i>56</i>
<i>Annexe 4 : 7 comptes-rendus d'interview avec des agents du Conseil départemental du Val-d'Oise</i>	<i>57</i>
<i>Annexe 5 : 4 comptes-rendus d'interview avec des agents de collectivités territoriales</i>	<i>65</i>

Annexe 1 : Organigramme de la DTH

DIRECTION DES TERRITOIRES ET DE L'HABITAT

MAJ 05/01/2020

Annexe 2 : Grille d'entretien « Utilisateur ZoomUrba »

Missions et tâches de la personne interviewée :

Questions :

Connaissez-vous Zoom Urba ? Si oui, pouvez-vous lancer l'application.

Avez-vous accès au portail cartographique ?

L'accès à ZoomUrba via Mosaïk est-il simple ?

Avez-eu une formation à l'outil ? Durée, suffisant ou non, si non auriez-vous aimé etc.

Pour quelles tâches utilisez-vous l'outil ? À quelle fréquence

Quelles données utilisez-vous dans le cadre de vos missions ?

Quels freins vous empêchent aujourd'hui d'utiliser l'application ?

Utilisez-vous d'autres applications cartographiques que ZoomUrba ?

Si oui, en quoi sont-ils plus adaptés pour vos missions ? Comparaison

Avez-vous l'habitude d'utiliser plusieurs fonds de plans ?

Avez-vous l'habitude d'utiliser de la transparence sur les couches ?

Avez-vous déjà utilisé l'outil de mesure ?

Avez-vous déjà utilisé l'outil de dessin ?

Saviez-vous qu'il était possible d'accéder aux documents d'urbanisme via ZoomUrba ?

Le fait de pouvoir imprimer, enregistrer et exporter une cartographie faites sur ZoomUrba est-il intéressant ?

L'outil ZoomUrba est suffisamment régulièrement mis à jour ?

Notations :

La quantité de données disponibles sur ZoomUrba est satisfaisante : 1 2 3 4 5

Les mises à jour des données sont faites de manière régulière par les Services : 1 2 3 4 5

Rapidité de l'affichage des couches : 1 2 3 4 5

Fluidité de l'application : 1 2 3 4 5

Ergonomie générale : 1 2 3 4 5

Facilité d'usage : 1 2 3 4 5

Après avoir découvert ou redécouvert les diverses fonctionnalités de ZoomUrba, pensez-vous l'utiliser davantage à l'avenir ?

Finalement, une application cartographique comme ZoomUrba est-elle pertinente au sein du Conseil départemental ? 1 2 3 4 5

Annexe 3 : Grille d'entretien « Non-utilisateur ZoomUrba »

Missions et tâches de la personne interviewée :

Questions :

Connaissez-vous Zoom Urba ? Si oui, pouvez-vous lancer l'application.

Avez-vous accès au portail cartographique ?

L'accès à ZoomUrba via Mosaïk est-il simple ?

Quelles données pourriez-vous utiliser dans le cadre de vos missions ?

Utilisez-vous d'autres applications cartographiques que ZoomUrba ?

Si oui, en quoi sont-ils plus adaptés pour vos missions ? Comparaison

Saviez-vous qu'il était possible d'accéder aux documents d'urbanisme via ZoomUrba ?

Le fait de pouvoir imprimer, enregistrer et exporter une cartographie faites sur ZoomUrba est-il intéressant ?

Notations :

La quantité de données disponibles sur ZoomUrba est satisfaisante : 1 2 3 4 5

Rapidité de l'affichage des couches : 1 2 3 4 5

Fluidité de l'application : 1 2 3 4 5

Ergonomie générale : 1 2 3 4 5

Facilité d'usage : 1 2 3 4 5

Après avoir découvert ou redécouvert les diverses fonctionnalités de ZoomUrba, pensez-vous l'utiliser davantage à l'avenir ?

Finalement, une application cartographique comme ZoomUrba est-elle pertinente au sein du Conseil départemental ? 1 2 3 4 5

Annexe 4 : 7 comptes-rendus d'interview avec des agents du Conseil départemental du Val-d'Oise

Patrick Tigréat DAD

Direction des archives départementales, études d'archéologie et de géographie. S'intéresse à l'histoire des collectivités, participe à l'étude du paysage ancien, et la production de cartographie, soit 217 en 2019 et 32 depuis début 2020. La base de données des archives départementales compte 12 000 entités. Patrick est un utilisateur SIG en client lourd et a donc accès au portail cartographique. Découverte de l'outil en novembre 2019, pas de formation, dans le service personne ne connaissait l'outil non plus.

Utilise très peu ZoomUrba, puisque SIG. Estime l'outil assez limité comparé aux logiciels SIG, soit Arcmap. ZoomUrba ne correspond pas aux utilisateurs SIG. ZoomUrba rôle de normalisation de la cartographie. La cartographie étant une finalité, on ne peut faire un travail d'analyse spatiale. Dans le cadre de ses missions, besoins de produire des coupes, profils d'altimétrie ou encore des données de relief, le public visé étant donc les non-utilisateurs SIG. Juge pertinent le fait de potentiellement **étendre l'outil au-delà de la collectivité**. Cependant l'outil est très bénéfique quant à la réactivité qu'il permet, pour produire sa propre cartographie avec les données clefs en main qui sont à disposition, puis la fonctionnalité qui permet de pouvoir enregistrer, imprimer et exporter une carte. En termes d'alternatives cartographiques, utilisation de l'application cadastre.

Notations :

La quantité de données disponibles sur ZoomUrba est satisfaisante : 1 2 3 **4** 5

Les mises à jour des données sont faites de manière régulière par les Services : 1 2 3 **4** 5

Rapidité de l'affichage des couches : 1 2 3 4 **5**

Fluidité de l'application : 1 2 3 4 **5**

Ergonomie générale : 1 2 3 **4** 5

Facilité d'usage : 1 2 3 4 **5**

Après avoir découvert ou redécouvert les diverses fonctionnalités de ZoomUrba, pensez-vous l'utiliser davantage à l'avenir ? **Non, ne correspond pas à mes besoins**

Finalement, une application cartographique comme ZoomUrba est-elle pertinente au sein du Conseil départemental ? 1 2 3 **4** 5 **Oui si cela est développé en dehors du CDVO, mais correspond à un niveau d'utilisateurs qui n'est pas le mien.**

Sophie Deroff DF

Chargée d'opération foncière, qui dépend de la DGP. Achat de vente et biens, et saisie de l'Etat pour avoir des évaluations domaniales, pour connaître la valeur d'un bien.

Dans la DF, 7 personnes utilisent plus ou moins régulièrement l'outil. Sophie passe par un lien http distribué par Diane pour accéder à l'application. Ne connaissait pas le lien d'accès déployé dans Mosaïk. A assisté à la présentation de l'outil par la DSI à tous les services en 2017, mais question des nouveaux arrivants et de la **formation, question de la mise en place d'une vidéo tutoriel.**

Utilise également Val d'Oise Map et un peu Google Maps, et données urbanisme et Orca sur ZoomUrba. Finalement utilise très peu l'outil, seulement pour répondre à un besoin spécifique et ponctuel, à peu près 5 connections par mois. Utilise très peu les diverses fonctionnalités proposées par l'outil, comme les fonds de plans, raccourci Orca etc. Ne savait pas qu'il était possible d'enregistrer, imprimer et exporter une carte et trouve ça très intéressant. En termes de freins à l'utilisation de l'outil, question de la mise à jour des données et de la consultation des dates de mises à jour. Intéressant de le déployer également pour les élus locaux, qui pourrait se rendre compte des erreurs.

Notations :

La quantité de données disponibles sur ZoomUrba est satisfaisante : 1 2 3 4 **5**

Les mises à jour des données sont faites de manière régulière par les Services : 1 2 3 **4** 5

Rapidité de l'affichage des couches : 1 2 3 **4** 5

Fluidité de l'application : 1 2 3 **4** 5

Ergonomie générale : 1 2 3 **4** 5

Facilité d'usage : 1 2 3 **4** 5

Après avoir découvert ou redécouvert les diverses fonctionnalités de ZoomUrba, pensez-vous l'utiliser davantage à l'avenir ? **Oui, après une formation pour redécouvrir le potentiel**

Finalement, une application cartographique comme ZoomUrba est-elle pertinente au sein du Conseil départemental ? 1 2 3 4 **5 Très pertinent**

Valérie Renoux DTH

Chargée de mission habitat, trouve que le chemin d'accès est perfectible, le fait de déployer l'application dans le catalogue d'application serait intéressant. Utilise l'outil assez peu fréquemment pour consulter des modifications de PLU, localiser les données DEDD, quartier ANRU. Aussi pour faire de la localisation de données en général, et mesurer les parcelles. Les données utilisées dans le cadre des missions de Valérie sont les données ANRU, DEDD, Routes et écoles.

Pas spécialement de freins à l'application, utilise d'autre application cartographique comme Google maps via la fonctionnalité StreetView. Même si c'est limité dans les besoins. Légère préférence pour StreetView.

Quant à l'utilisation des différentes fonctionnalités proposées par ZoomUrba, utilisation de différents fonds de plans comme OSM, cadastre et photo aérienne. Utilisation de l'outil de mesure avec le fond de plan cadastre. Déjà utilisé de l'outil de dessin non sans difficulté : « oui mais j'ai galéré ».

Les données et l'outil sont selon Valérie plutôt mis à jour, en tout cas annuellement et c'est un minimum, mais précise qu'il serait pertinent de **pourvoir consulter les dates de mises à jour**.

Notations :

(Pour Valérie, 4 est la meilleure note, puisque la perfection n'hésite pas)

La quantité de données disponibles sur ZoomUrba est satisfaisante : 1 2 3 **4** 5

Les mises à jour des données sont faites de manière régulière par les Services : 1 2 **3** 4 5 **Point de vigilance**

Rapidité de l'affichage des couches : 1 2 3 **4** 5

Fluidité de l'application : 1 2 3 **4** 5

Ergonomie générale : 1 2 3 **4** 5

Facilité d'usage : 1 2 3 **4** 5

Après avoir découvert ou redécouvert les diverses fonctionnalités de ZoomUrba, pensez-vous l'utiliser davantage à l'avenir ? **Non, cela dépend de mes besoins**

Finalement, une application cartographique comme ZoomUrba est-elle pertinente au sein du Conseil départemental ? 1 2 3 **4** 5 **Oui puisque cela répond à des besoins précis mais ne peut être utilisé seul**

Urbaniste à la DTH, en charge des documents d'Urba du département. Un support pour les collègues en matière d'urbanisme, d'environnement, pour les directions DEDD, DT, DR.

Trouve le chemin d'accès à ZoomUrba plutôt simple. Utilise l'outil régulièrement, pour visualiser les limites administratives, localiser les communes, PNR et EPCI. Pour obtenir une vision globale du Val d'Oise. Utilise également l'outil pour consulter les SUP et les autorisations d'urbanismes. Les données utiles pour ses missions sont l'Environnement et les protections patrimoniales, les SUP, les déplacements pour les RD. Remarque sur la mise à jour des données en citant celle des arbres remarquables.

En termes de freins à l'utilisation de l'application, Virginie évoque l'absence de certains documents supra-communaux, comme le SRCE. Sur certains documents d'urbanismes, on manque de zoom. Même si certains documents n'ont pas vocation à être lus à petite échelle, comme le SDRIF.

Pour les alternatives cartographiques, utilisation de Google Maps, outil très performant via la fonctionnalité Street View. « L'urbanisme c'est se rendre compte du paysage ». C'est un bon complément.

Quant aux fonctionnalités que propose ZoomUrba, Virginie utilise plusieurs fonds de plans, surtout la photo aérienne et l'IGN. Jamais de transparence, oui pour l'outil de mesure mais jamais l'outil de dessin. Utilise le raccourci Orca pour consulter les documents d'urbanismes et notamment les PLU. Trouve intéressant le fait de pouvoir imprimer, enregistrer et exporter une carte.

Notations :

La quantité de données disponibles sur ZoomUrba est satisfaisante : 1 2 3 4 **5**

Les mises à jour des données sont faites de manière régulière par les Services : 1 2 3 **4** 5

Rapidité de l'affichage des couches : 1 2 3 4 **5**

Fluidité de l'application : 1 2 3 **4** 5

Ergonomie générale : 1 2 3 **4** 5

Facilité d'usage : 1 2 3 **4** 5

Après avoir découvert ou redécouvert les diverses fonctionnalités de ZoomUrba, pensez-vous l'utiliser davantage à l'avenir ? **Oui si les mises à jour sont plus régulières**

Finalement, une application cartographique comme ZoomUrba est-elle pertinente au sein du Conseil départemental ? 1 2 **3** 4 5 **Oui c'est pertinent mais peu de collègues utilisent l'application. La pertinence dépend du degré d'utilisation**

A pour missions l'accompagnement des communes dans leurs demandes de subventions et la constitution de leurs dossiers. 1^{er} intermédiaire entre les communes et le département, chargé de la remontée des informations pour les élus.

Découverte de l'outil pour Nicolas. Selon lui, l'application n'est pas difficile d'accès mais perfectible, aurait plus sa place dans le répertoire d'application. Déjà vaguement aperçu sur l'ordinateur de Virginie. Utilisait souvent Google maps et StreetView, pense qu'il y aurait tout intérêt à proposer ce service cartographique aux élus locaux, pour les rendre plus autonomes. Propose de copier le modèle de mise à jour des données de la plateforme d'aide aux communes, soit que chaque utilisateur puisse mettre à jour une donnée qui le concerne. Automatisation et centralisation de la mise à jour des données. Difficulté à l'outil et ces processus de mises à jour : les technos réfractaires. Mais dans l'ensemble, surpris par la pertinence de l'outil, et de ses possibilités, souhaite l'étendre au-delà du département, sur la **plateforme d'ingénierie territoriale**.

La mise à jour des données sur ce genre d'outil demande un travail de tri et de mise en forme des données, parfois d'analyse spatiale, soit des compétences qui se rapprochent de la géomatique, et nécessite l'utilisation de logiciels SIG.

Notations :

La quantité de données disponibles sur ZoomUrba est satisfaisante : 1 2 3 4 **5**

Rapidité de l'affichage des couches : 1 2 3 **4** 5

Fluidité de l'application : 1 2 3 **4** 5

Ergonomie générale : 1 2 3 **4** 5

Facilité d'usage : 1 2 3 4 **5**

Après avoir découvert ou redécouvert les diverses fonctionnalités de ZoomUrba, pensez-vous l'utiliser davantage à l'avenir ?

Finalement, une application cartographique comme ZoomUrba est-elle pertinente au sein du Conseil départemental ? 1 2 3 4 **5**

Chargée de missions prospectives, n'est pas attribuée à un mode de transport. Rôle de supervision les pôles, travaille nettement sur le Plan Vélo et les plans de mobilités.

4 Objectifs :

- développer les itinéraires cyclables,
- les services de stationnement,
- inciter les agents du département à la pratique,
- sensibiliser les valdoisiens à la pratique du vélo.

Nouvelle arrivante à la DT, 2020, découverte de ZoomUrba. A entendu parler de ZoomUrba par Diane Roussignol dans le cadre de la mise à jour des données transports et des données à intégrer dans ZoomUrba. Chemin d'accès à améliorer, on devrait pouvoir y accéder via la barre de recherche de Mosaïk ou dans le catalogue d'application. Utilisation des données déplacements et zones d'aménagement. En termes d'alternatives cartographiques, utilisation de Google maps, le mieux étant de jongler entre maps et ZoomUrba et utiliser les RD pour mieux se représenter le département.

Notations :

La quantité de données disponibles sur ZoomUrba est satisfaisante : 1 2 3 4 5 **Pas assez de donnée Vélo**

Rapidité de l'affichage des couches : 1 2 3 4 5

Fluidité de l'application : 1 2 3 4 5

Ergonomie générale : 1 2 3 4 5

Facilité d'usage : 1 2 3 4 5 **C'est assez intuitif, ressemblance au Géoportail**

Après avoir découvert ou redécouvert les diverses fonctionnalités de ZoomUrba, pensez-vous l'utiliser davantage à l'avenir ? **Je l'utilisais assez régulièrement, je vais l'utiliser autant**

Finalement, une application cartographique comme ZoomUrba est-elle pertinente au sein du Conseil départemental ? 1 2 3 4 5 **Totalement pertinent, puisque comparé au Géoportail qui est d'échelle nationale, là c'est adapté aux compétences du département et à échelle adaptée**

Déléguée territoriale, 3 sur le département, pour le centre. Porte d'entrée des communes sur le département. Rôle d'accompagnement financier, et aide à la constitution des dossiers.

Découverte de l'outil, chemin d'accès pas intuitif sous Mosaïk, préférable de le placer dans le catalogue d'application. Les données susceptibles d'être consultées à l'avenir dans le cadre de ses missions sont le PEB, les SUP, et les données liées à la politique de la ville. Utilisait Google maps et la fonctionnalité StreetView pour des besoins de localisation selon les projets. Découverte des diverses fonctionnalités de ZoomUrba, juge nécessaire la présence d'une vidéo tutoriel en guise de formation.

Notations :

La quantité de données disponibles sur ZoomUrba est satisfaisante : 1 2 3 **4,5** 5

Rapidité de l'affichage des couches : 1 2 3 4 **5**

Fluidité de l'application : 1 2 3 **4** 5

Ergonomie générale : 1 2 3 4 **4,5** 5

Facilité d'usage : 1 2 3 **4** 5

Après avoir découvert ou redécouvert les diverses fonctionnalités de ZoomUrba, pensez-vous l'utiliser davantage à l'avenir ? **Oui, maintenant que je sais comment y accéder**

Finalement, une application cartographique comme ZoomUrba est-elle pertinente au sein du Conseil départemental ? 1 2 3 4 **5**

Déroulé de l'interview différent, sans trame d'entretien. Listage de toutes les idées qui sont ressortis et échanges. Premièrement, il paraît évident que le chemin d'accès à ZoomUrba est perfectible. L'emplacement le plus logique serait dans le catalogue d'application. Ensuite, la question de la formation paraît plus que nécessaire, et la forme la plus adaptée semble être le déploiement d'une vidéo tutoriel. Ce tutoriel serait sous forme de vidéo pour s'adapter à une thématique de cartographie très visuelle. Le choix de l'emplacement reste à définir, soit non loin de l'application, soit directement au sein de l'application via un onglet « Découvrir », comme sur l'application que développe Etienne Conte pour le compte de l'EPT Paris Ouest Nord La Défense. Madame Vandecasteele propose également de présenter l'application au Comité de Direction, soit à toutes les directions. Mais également au Clik qui est un espace de détente au Conseil départemental, ou les agents peuvent se regrouper autour d'activités.

Le fait que maintenant, toutes les directions ou presque sont équipés de grands tableaux numériques, est sans doute un point qui permettra aux équipes d'utiliser d'avantage l'application, et de favoriser ainsi le rapport à la cartographie des agents travaillant en équipe. Finalement, l'épidémie de Covid-19 crée une bascule entre travail en présentiel et télétravail, et nous pensons que cet outil apporte une autonomie en matière de cartographie aux agents qui télé-travaillent.

Beaucoup d'agents insistent sur le fait que la pertinence de cet outil augmenterait s'il était déployé en dehors du département. Les agents du service Aide aux Communes de la DTH ont pensé que ZoomUrba serait profitable aux élus locaux, peut-être pourrait-il se retrouver sur la plateforme d'ingénierie territoriale à laquelle ont accès ces mêmes élus. Il faut réfléchir à un déploiement tel quel, ou avec un filtrage de certaines données qui peuvent être potentiellement sensibles.

Il semble important d'identifier un réseau d'agents au sein de chaque service dont le rôle serait de mettre en forme et à jour les données. Ces agents responsables des données géographiques qui concernent leurs services auront également un rôle de transmissions de leurs compétences en cas de rotation, départs et arrivées au sein des services.

Nous sommes d'accord, pour affirmer que l'intérêt des collectivités pour les SIG et les applications cartographiques est crucial. Des problématiques financières et de priorités, ralentissent le développement d'un SIG au sein d'une collectivité territoriale. L'échelle du département est judicieuse, comparée à la région qui est plus grande et qui peut potentiellement désintéresser les personnes. Également, il est important de bien identifier les services au sein d'une collectivité territoriale, et que ceux-ci travaillent en synergie, cela étant crucial quant à la distribution et analyses des données, qui seront mis à disposition du public visé.

Annexe 5 : 4 comptes-rendus d'interview avec des agents de collectivités territoriales

Christophe Munoz

Fait partie du pôle SIG de l'EPCI Val Parisis, qui est composé de 2 personnes, dont un est affilié à l'Observatoire. L'intercommunalité dispose d'un portail cartographique qui compte 24 applications. Le web SIG est créé en 2012 pour sensibiliser les élus et aider les communes dans leurs recherches d'autonomie. Le public visé étant les agents de l'intercommunalité et les communes. Des applis métiers sont déployées pour les agents de Val Parisis, comme l'application de vidéosurveillance, et l'application de stationnement est par exemple consultable par les communes.

L'intercommunalité opte pour un rôle de prestataire de service, les communes font part de leurs besoins, et le pôle SIG développe des applications cartographiques qui répondent au cahier des charges des communes. Chaque commune ne peut accéder qu'aux applications qui concerne les données de leurs territoires, sur le portail cartographique. Les applications cadastre et urba sont les plus utilisées par les communes. Ces applications enregistrent environ 50 à 60 connexions quotidiennes, il y a au total 200 utilisateurs. 10% d'entre eux en font un usage quotidien, et 70% d'entre eux se connectent au moins une fois par semaine. Les communes ont accès à l'application Territoires qui est une application générale, les autres applications étant très ciblées.

Quant à la formation, on compte donc plus de 200 personnes qui ont été formé en présentiel, par groupe de 10 personnes. Les nouveaux arrivants bénéficient d'un cours particulier. Ici, la formation est particulièrement importante, puisque les communes peuvent modifier elles-mêmes les données, via ArcGis online. Il est tout de même important d'identifier un réseau de personnes étant capables de mettre à jour les données, au sein des communes et de la collectivité. La collectivité étant cliente Esri, elle développe toutes ces applications via les logiciels SIG du distributeur français (ArcGis Portal et ArcoPol Builder), puis les déploie sous ArcGis Online et forme ses utilisateurs pour mettre à jour les données. Seuls quelques agents sont clients lourd d'Esri. Val Parisis s'est adapté quant à la question de la formation pendant la période de l'épidémie de Covid-19, en proposant des vidéos tutoriel aux utilisateurs.

Au sein de la collectivité, les différents services sont bien identifiés et travaillent en synergie, ce qui aide à développer des outils de types cartographiques. Le pôle SIG réfléchi également à développer des outils qui permettront aux agents de la collectivité de mettre à jour les données sur le terrain. Le statut de l'intercommunalité est particulier, ils sont autant ville qu'agglomération et se doivent de répondre à des besoins précis. Les SIG étant un sujet qui mutualise les données. L'idée de développer une maquette 3D, ainsi qu'un service semblable à la fonctionnalité Street View de Google est envisagé.

Pôle SIG du PNR Oise Pays de France depuis 2004, développe depuis 2008 des applications cartographiques. S'occupe également de la numérisation du cadastre et des PLU pour les communes du PNR. A fait des propositions il y a 12 ans de développer un web SIG pour le compte de la collectivité territoriale. Cela passe par un hébergeur, auparavant Dynmap, société française racheté par I2G elle-même racheté par Géo.

Les agents utilisateurs SIG du PNR ont des licences Arcgis. Version de l'application générale régulièrement, aujourd'hui travail de migration vers Géo, version beaucoup plus ergonomique, fluide, facile d'usage. Le principal souci de Dynmap était qu'il nécessite l'activation du Flash Player pour fonctionner. La version actuelle est semblable au catalogue du ministère de la culture, avec un « panier » on l'on met des couches.

Les communes ont des besoins journaliers qui les amènent à consulter les applications cartographiques développées par Patrick Lambert. C'est beaucoup de recherches cadastrales, pour rechercher un propriétaire ou une parcelle. Elles ont donc la possibilité de sélectionner une parcelle via son numéro et d'avoir toutes les informations en matière d'urbanisme liées à cette parcelle. Pour répondre au mieux à ces besoins, il est important d'inclure les communes dans le processus de développement pour connaître le cahier des charges. Les communes étant le principal public visé.

Dans l'application générale, il est possible pour une commune de sélectionner une commune et de connaître tous ses enjeux en matière d'urbanisme. Cela permet aux communes de mieux connaître leurs territoires, avec un maximum de praticité. Avant le développement de cette application, d'autres applications métiers pour les chargés de missions du PNR et applications spécifiques pour les communes ont été développé par le pôle SIG. Ex : carte des lieux de vente de produits locaux. Techniquement derrière c'est assez rapide de développer une application cartographique. Il y a d'abord un back office, avec un mode de donnée, on ajoute des fonctions autour de ces modes de données, puis on a une carte qu'on transforme en application. On voit via le PNR Oise Pays de France qu'on le peut tout à fait développer plusieurs applications cartographiques sans y dépenser un budget pour l'achat de licence Arcgis, c'est-à-dire développer tout cela sans passer par ArcGis online, ce qui est un gain de coût non négligeable pour une collectivité et qui peut parfois constituer un frein quant au développement d'un web SIG au sein d'une collectivité territoriale. Les bases de données Postgrès et PostGis sont mal gérées par Esri.

Il est important d'identifier au sein de la collectivité un référent par direction qui, une fois l'attribution de droits de modifications, aura pour rôle de mettre en forme et à jour les données qui concerne son service. Quant à la formation aux outils, il semble très important de régulièrement proposer des formations en physiques avec les communes, au moins une fois par an. Les applications cartographiques développées par Patrick Lambert ne sont pas très complexes, mais sont destinées à des néophytes en matière de cartographie. Le PNR possède un moyen concret de visualiser les effets de ces formations, avec des cartes de statistiques de connexions, ou l'on voit clairement que plus l'on fait de formation, plus il y de connexions.

En résumé, pour développer des applications cartographiques au sien d'une collectivité territoriale, il est important d'être à l'écoute de ses utilisateurs, surtout lorsque le public visé est externe à la collectivité. Il faut aussi que les services et ces directeurs soient impliqués et intéressés par les SIG, afin de donner l'aval et les moyens pour les développer.

A pour missions de développer une application cartographique, DSI EPT Paris Ouest Nord La Défense. Premier pas du SIG pour l'EPT, pas client ESRI donc développement sous QGIS Cloud. Remplace une M2 en alternance.

L'EPT est récent, est une fusion de 2 EPCI en 2017. Service commun entre l'EPT et les communes. La première tâche a été de constituer une base de données, via postgres/postgis. L'hébergeur est Géoserver, le développement se fait en langage python, JavaScript et CSS. Plusieurs fonctionnalités et onglets en entrant dans l'application, dont un onglet découverte, un de mise à jour. Le public visé étant les collègues et les communes, le but est aussi de convaincre les directeurs, et de leur montrer l'intérêt de l'application. L'onglet Découverte accueillera des vidéos tutoriel pour découvrir les diverses fonctionnalités de l'outil, en guise de formation.

Étant donné que ce sont les débuts du SIG dans l'EPT, il y a tout à faire, et l'application en cours de développement restera perfectible pendant un moment. L'EPT est dans une situation qui manque de clairvoyance, ils sont entre le département et les communes. Le statut de l'EPT qui s'est fait dans l'urgence complique la tâche, **il n'y a pas de services/directions concrètement identifiés** pour se procurer les données. Etienne a pour rôle de télécharger les données, les trier et les mettre en forme, ainsi que de les déployer dans l'application qu'il développe.

Quant à la mise des données, Etienne établit une liste de collègues qui auront pour rôle de mettre à jour ces données. Il distribue des droits de modifications à ces agents.

En résumé, une application cartographique est pertinente au sein d'une collectivité territoriale mais ça dépend de laquelle. Dépend de la nature de la collectivité. Le but principal est de **faciliter l'accès à l'information géographique pour les communes**. L'avancé d'un **SIG dans une collectivité dépend de l'intérêt envers les SIG des directeurs**. Difficile pour eux de visualiser ce que les SIG peuvent leur apporter. Mais cela peut créer une réelle carence difficile à rattraper en matière de SIG dans une collectivité territoriale. Question du financement, dépend du budget attribué au développement des SIG, client chez ESRI ou pas qui facilite le développement d'applications cartographiques.

Arnaud Blécot

Étudiant en première année de Master Territoires Transports et Environnement à l'Université de Cergy Pontoise. Apprenti à l'Observatoire départemental du Conseil départemental de l'Oise. Répond à des besoins d'enquêtes, d'analyses, et de productions de cartographie. Tous les services font appel à l'Observatoire départemental pour des demandes spécifiques et ponctuelles. L'Observatoire départemental a repris les missions de productions de cartographie de la DSI, travail qui se fait sous Arcmap.

Le Directeur Général des Services, a fait la demande en 2018 de développer une application cartographique, la DSI et l'Observatoire départemental se renvoient depuis la balle quant à celui qui aura pour rôle de développer cette application cartographique. Le projet est depuis au point mort et est sujet aux tensions.

Mais il paraît nécessaire de développer une application cartographique au sein de cette collectivité territoriale, pour rendre autonome les agents du département, et ainsi alléger la charge de travail de l'Observatoire départemental.

Tables des figures

<i>Figure 1 : Portail cartographique du CDVO</i>	26
<i>Figure 2 : ZoomUrba, les widgets activés sont la liste des couches, bibliothèques de fond de cartes, légende et une fenêtre contextuelle</i>	28
<i>Figure 3 : Chemin d'accès à ZoomUrba depuis l'intranet</i>	30
<i>Figure 4 : Tableau récapitulatif des entretiens effectués – Conseil départemental du Val-d'Oise</i>	33
<i>Figure 5 : Application de l'EPT Paris Ouest Nord La Défense</i>	36
<i>Figure 6 : Portail cartographique du PNR Oise Pays de France</i>	37
<i>Figure 7 : Application Vente de produits locaux du PNR Oise Pays de France</i>	37
<i>Figure 8 : Portail cartographique de l'agglomération Val Paris</i>	38
<i>Figure 9 : Application Mobilité de l'agglomération Val Paris (type StoryMap Journal)</i>	38